

#SmartCityMaker

Co-crer la ville et dvelopper une citoyennet co-crative par des activits de fabrication

Guide enseignant pour le projet #SmartCityMaker

Margarida Romero, Benjamin Lille, David Cohen, Marc-Andr Girard, Anne Chiardola, Nathalie Methelie, Jorge Sanabria, Sylvie Barma, Sarra Abdelmoula, Anne Clary, Isabelle Roos, Fabienne Gambarosa, Jeff Wilson, Jacob Langley, Kayoe Stewart, Lyne Lavoie, Raoul Kamga, Alexandre Lepage.

<https://goo.gl/KE5mSH>

#SmartCityMaker, apprendre par la création de maquettes de ville.

Dans ce guide nous présentons le projet de création de maquettes physico-numériques #SmartCityMaker (#CréeTaVille).

Les projets #SmartCityMaker présentent une approche commune techno-créative de l'éducation, mais qui se décline au gré des niveaux éducatifs et des objectifs disciplinaires. En effet, nous croyons que les projets urbains doivent être influencés par la culture et les mœurs des villes qu'ils représentent !

Chaque maquette est donc unique et elle reflète les particularités locales du milieu urbain représenté.

Table de matières

#SmartCityMaker	1
Co-crer la ville et dvelopper une citoyennt co-crative par des activits de fabrication	1
Guide enseignant pour le projet #SmartCityMaker	1
Table de matires	3
Avant-propos	6
Introduction	8
Du prototypage en tiers-lieux  l'institutionnalisation du projet #SmartCityMaker : parcours de plusieurs instances du projet.	10
#SmartCityMaker sur les rseaux sociaux	12
Publications pdagogiques lies au projet :	12
● Ecole Branche : Journe de partage #SmartCityMaker : quand le monde entier s'change ses pratiques gagnantes! https://ecolebranchee.com/journee-de-partage-smartcitymaker-monde-entier-sechange-pratiques-gagnantes/	12
● Ecole Branche : #SmartCityMaker : une ville  l'chelle des jeunes. https://ecolebranchee.com/smartcitymaker-ville-a-lechelle-jeunes/	12
Publications scientifiques lies au projet :	12
1. Dcouverte du projet #SmartCityMaker  partir de plusieurs exemples	14
Maquette #1. Prototypage intergnrationnel au EspaceLab de Qubec	15
Maquette #2. Cration individuelle, en quipe et participative de la maquette de ville en formation universitaire	17
Maquette #3. Le village des solides de la classe de Mme Lyne au Centre d'Apprentissage du Haut-Madawaska	21
Maquette #4. Co-construction de la place Massna  Nice.	24
Maquette #5. #SmartCityMaker des mtropolles mondiales  la Fabrique Beaubois du Collge Beaubois	26
Maquette #6. Se dplacer dans la ville  Marseille	27
La cration du projet pour quelles finalits ?	27
Travailler au sein d'un mme tablissement en interdisciplinarit	27
Faciliter le travail inter degr.	28
Favoriser le travail collaboratif.	28
Rassembler les coles et collges d'un rseau.	28
Les outils choisis	29
Les dfis logistiques	29
Les retours et avis des acteurs du projet	30
Maquette #7. L'cole de Trevyh (Ecole lmentaire Jean Marie Hyvert)	31
L'impression 3D dans l'approche "Maker" par Sylvie Barma	31
Maquette #8. #Antibes2317 avec David Cohen	32
Maquette #9. #CreTaVille au Cannet avec Anne Chiardola	34

Maquette #10. Fabrication de la ville intelligente avec Junior Makers Place	37
Le contexte	37
Phase 1 : Sensibilisation de l'équipe enseignante	37
Phase 2 : Un projet d'école	37
Phase 3 : Réalisation du projet	39
Phase 4 : Présentation du projet	39
Bilan	39
Maquette #11. #R2T2 Richter en Martinique, Nice et Montpellier	40
Maquette #12. Papirolas au Mexique avec Jorge Sanabria	41
Maquette #13. Ville du futur avec Labos Créatifs (Nouveau-Brunswick)	43
Innovation Challenges	44
The City of the Future Innovation Challenge	44
COTF Package	44
Design Guidelines	45
Results and Observations	45
Brainstorming and discussions	46
Sharing and documenting our progress	47
Mettre en place un projet #SmartCityMaker : des intentions pédagogiques à la fabrication et l'évaluation des compétences	48
Étape 1 : Qu'est-ce une ville intelligente ?	48
1.1. Introduction	48
1.2. Mais tout d'abord, qu'est-ce une ville intelligente ou Smart City ?	49
1.3. La ville intelligente comme thématique à l'école	49
1.3.1. Place des villes intelligentes dans l'enseignement	49
1.3.2. Connectivité des villes intelligentes	50
1.3.3. Exposition de la mise en place du projet de création de maquettes de ville #SmartCityMaker	50
Étape 2 : Concevoir le projet de création de villes	51
2.1. Questionnement autour de l'activité de création de villes	51
2.2. Quels objectifs d'apprentissage pour un projet comme #SmartCityMaker ?	53
2.2.1. Objectifs d'apprentissage en Français	53
2.2.1.1. Travailler sur la culture littéraire et artistique	53
2.2.1.2. Travailler sur l'écriture	54
2.2.1.3. Travailler sur l'étude de la langue	54
2.2.1.5. Travailler sur l'étude du langage oral	55
2.2.2.1. Travailler sur les nombre et le calcul	55
2.2.2.2. Travailler sur les grandeurs et les mesures mathématiques	55
2.2.2.3. Travailler sur l'espace et la géométrie	56
2.2.2.4. Travailler sur les compétences mathématiques	56
2.2.3. Objectifs d'apprentissage en EPS	56

2.2.4. Objectifs d'apprentissage en Sciences et Technologie	56
2.2.4.1. Exercices autour de la thématique de la matière, du mouvement, de l'énergie et de l'information	57
2.2.4.2. Exercices autour de la thématique du vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent	57
2.2.4.3. Exercices autour de la thématique de la planète terre et des êtres vivants dans leur environnement	57
2.2.4.4. Exercices autour de la thématique des matériaux et objets techniques	58
2.2.4.5. Exercices autour de la thématique des sciences et technologies	58
2.2.5. Objectifs d'apprentissage en Histoire et Géographie	58
2.2.5.1. Intervention en classe de CM1	59
2.2.5.2. Intervention en classe de CM2	59
2.2.5.4. Intervention en Cycle 3	59
2.2.6. Objectifs d'apprentissage en EMC (éducation morale et civique)	60
2.2.7.2. En histoire des arts	61
2.3. Conclusion	62
S'informer sur les villes intelligentes ?	64
1. Première phase	64
2. Deuxième phase	64
3. Troisième phase	65
3.1. Ressources théoriques	65
3.2. Ressources financières	65
Technologies et matériaux pour créer (make) la ville	66
Apprendre la recherche par le biais du projet #SmartCityMaker.	67
Définir une question de recherche et protocole d'expérimentation	67
Mettre en place la recherche, traiter et interpréter les données	72
Conclure et communiquer autour du projet	74

Avant-propos

Ce guide a pour but de partager la démarche d'apprentissage développée dans le cadre du projet #SmartCityMaker, mais également d'accompagner les enseignants et les chercheurs dans la mise en place d'un projet #SmartCityMaker en milieu scolaire. Par le biais de ce projet de fabrication, il est possible d'initier l'enseignant et ses élèves à la recherche à partir d'une activité #SmartCityMaker.

Le guide est organisé en deux parties. La Partie 1 est nommée "Du prototypage en tiers-lieux à l'institutionnalisation du projet #SmartCityMaker : parcours de cinq instances du projet". Cette première partie vise à présenter plusieurs exemples de maquette en lien avec le projet #SmartCityMaker. La partie 2 est intitulée "Mettre en place un projet #SmartCityMaker : des intentions pédagogiques à la fabrication et l'évaluation des compétences". Dans cette deuxième partie du livre, nous souhaitons accompagner tant les enseignants, les chercheurs ou tout autre facilitateur dans le développement d'un projet comme #SmartCityMaker. Cette deuxième partie s'organise en étapes :

- L'étape 1 présente le concept de ville intelligente ainsi que l'idée de ville intelligente comme thématique à l'école.
- Dans le chapitre de l'étape 2, l'enseignant trouvera un guide de conception d'une activité #SmartCityMaker.
- Des informations supplémentaires sur les villes intelligentes sont présentées au chapitre de l'étape 3.
- Au cours de l'étape 4, nous présentons différentes approches de fabrication et leur potentiel pour l'apprentissage.
- C'est au chapitre de l'étape 5 qu'est décrit un protocole de recherche type fondé sur la méthode «Quoi, Qui, Quand, Pourquoi, Comment, Où » (3QPCO) afin d'initier l'enseignant à ce type de recherche pour qu'il puisse par la suite en préconiser l'usage par ses élèves.
- Au chapitre 6, l'enseignant est invité à commencer la conception de son projet par une question générale de recherche d'où il saura extraire une question spécifique et apprendre à structurer l'opérationnalisation du travail de recherche.

- C'est au chapitre 7 qu'on apprend à l'enseignant comment orienter les élèves dans la conception du récit de leur activité et comment tirer les conclusions de l'ensemble du projet.
- Nous finalisons par un chapitre visant l'évaluation par compétences dans le cadre d'un projet comme #SmartCityMaker.

Image. Procédure du projet #SmartCityMaker #CréeTaVille par David Cohen.

Nous finissons par réaliser une sélection de #échecs (mais aussi des défis humains ou technologiques) en lien au projet #SmartCityMaker qui peuvent vous permettre de développer une meilleure gestion des risques potentiels dans le cadre de ces projets interdisciplinaires de fabrication physico-numérique.

Introduction

La ville est un endroit que nous partageons et avec lequel nous avons tous un lien. Nous vous proposons d'engager vos élèves dans des défis techno-créatifs situés dans la ville. Pour cela nous vous présentons la démarche #SmartCityMaker, aussi connue sous le terme de #CréeTaVille. Ce type de projet, qui prend des formes très diverses dans les différents contextes, invite les élèves à modéliser et co-construire une maquette de ville qui combine des matériaux recyclés ou à faible coût et des technologies électroniques, robotiques ou des techniques et approches maker.

L'approche de ce guide est ouverte. Nous y partageons des pistes élaborées au cours des différents projets réalisés, mais qui ne sont pas prescriptives. Il s'agit d'un projet créatif et évolutif que chaque enseignant peut adapter à sa manière.

Avant de commencer les chapitres de la deuxième partie sur le développement du projet #SmartCityMaker nous souhaitons vous présenter plusieurs exemples de maquette en lien avec le projet #SmartCityMaker.

Partie 1. Des maquettes de ville de part et d'autre de l'Atlantique.

Image. Carte des instances des projets #SmartCityMaker

MyMaps : <https://bit.ly/2x6wtyk>

Du prototypage en tiers-lieux à l'institutionnalisation du projet #SmartCityMaker : parcours de plusieurs instances du projet.

Maquette d'école (papier et pailles)
avec garage à robots (Thymio)

De la maternelle à l'université en passant par les apprentissages en contexte intergénérationnel, le projet #SmartCityMaker engage les élèves dans un projet co-créatif et participatif de création de maquettes physico-numériques combinant des matériaux à bas coût (papier, carton, ...) et des composants électroniques et robotiques.

Maquette de Londres (tapis, carton,
découpeuse laser) avec robot mobile
(mBot)

Maquette de Québec (matériaux bas
coût) avec robot mobile (BeeBot)

Maquette de Québec (découpeuse
papier) avec robot mobile (We-Do)

Maquette pour le défi #R2T2Richter
avec robots Thymio à l'ESPE de
Martinique.

Mise en oeuvre de stratégies dans le but de construire la maquette de la place Masséna à Nice par les élèves de la HubSchool (Vincennes, Paris) au salon Code & Play de Nice.

#SmartCityMaker sur les réseaux sociaux

#SmartCityMaker

#CréeTaVille

#Antibes2317

Publications pédagogiques liées au projet :

- Ecole Branchée : Journée de partage #SmartCityMaker : quand le monde entier s'échange ses pratiques gagnantes!
<https://ecolebranchee.com/journee-de-partage-smartcitymaker-monde-entier-sechange-pratiques-gagnantes/>
- Ecole Branchée : #SmartCityMaker : une ville à l'échelle des jeunes.
<https://ecolebranchee.com/smartcitymaker-ville-a-lechelle-jeunes/>

Publications scientifiques liés au projet :

Benimmas, A., & Romero, M. (2024). Recréer le territoire de l'école par la cocreation de maquettes. *Canadian Journal of Learning and Technology*, 50(1), 1-20.

<https://www.erudit.org/fr/revues/cjlt/2024-v50-n1-cjlt09553/1113527ar/>

Sanabria-Z, J., & Romero, M. (2020). Emerging Scenarios to Enhance Creativity in Smart Cities Through STEAM Education and the Gradual Immersion Method. In *Converting STEM into STEAM Programs: Methods and Examples from and for Education* (pp. 203-224). Cham: Springer International Publishing.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-25101-7_14

Romero, M., & Chiardola, A. (2019). Développer un rapport critique et techno-créatif au territoire par la création de maquettes de villes à l'école. *Éducation et francophonie*, 47(2), 123-144.

<https://www.erudit.org/en/journals/ef/2019-v47-n2-ef05046/1066451ar/abstract/>

Romero, M., & Belhassein, D. (2019). Interdisciplinarité et usages co-créatifs du numérique en éducation. *L'interdisciplinarité à l'école. Succès, résistance, diversité*, 257-277.

<https://hal.science/hal-02422218/>

Romero, M. (2018). Territoire, apprentissages et cocreation. *Diversité*, 191(1), 66-69.

https://www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2018_num_191_1_4599

Zepeda, J. C. S., & Romero, M. (2018). Competencias del siglo XXI en proyectos co-tecnocreativos. *Revista mexicana de bachillerato a distancia*, 10(19), 10-10.

<https://revistas.unam.mx/index.php/rmbd/article/view/64889>

Romero, M., Lille, B., Girard, M. A., Cohen, D., & Spence, Y. (2017). [De Montréal à Antibes, apprentissages interdisciplinaires au secondaire par la construction de maquettes physico-numériques](#). In *Actes du colloque CIRTA 2017* (Vol. 1). UQAM, Québec : CRIRES.

Romero, M., & Lille, B. (2017, July). Intergenerational Techno-Creative Activities in a Library Fablab. In *International Conference on Human Aspects of IT for the Aged Population* (pp. 526-536). Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-58536-9_42

Lille, B. & Romero, M. (2017). Creativity Assessment in the Context of Maker-based Projects. *Design and Technology Education: An International Journal*. <https://ojs.lboro.ac.uk/DATE/article/view/2228/2584>

Girard, M. A. (2018). [Journée de partage #SmartCityMaker : quand le monde entier s'échange ses pratiques gagnantes !](#) *École Branchée*.

Romero, M. (2016). Fabrication techno-créative à l'EspaceLab junior à Sainte-Foy. *Québec Numérique*. Retrieved from <http://www.quebecnumerique.com/espacelab/>

Romero, M. & Lille, B. (2018). S'amuser à construire des maquettes dans le cadre du projet interdisciplinaire #SmartCityMaker. <http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/article/2231>

Girard, M.A. (2017). Quand Rome, Londres, New-York et Paris deviennent des villes intelligentes. *École Branchée*. Retrieved from <https://ecolebranchee.com/2017/12/05/rome-londres-new-york-paris-deviennent-villes-intelligentes/>

Lepage, N. L. (2017). Apprendre dans la ville de demain aux mardis du numérique. *École Branchée*. Retrieved from <https://ecolebranchee.com/2017/11/28/apprendre-ville-de-demain-aux-mardis-numerique/>

Poulin, R., Chantal-Bossut, V., Cloutier, A., Seriès, N., Frédérique, L., & Romero, M. (2017). Une ville sous tous ses angles. *École Branchée*, 19(3), 14–15. <https://ecolebranchee.com/2017/02/21/activite-programmation-robotique/>

Lepage, N. L. (2017). #SmartCityMaker : une ville à l'échelle des jeunes. *École Branchée*. Retrieved from <https://ecolebranchee.com/2017/09/01/smartcitymaker-ville-a-lechelle-jeunes/>

1. Découverte du projet #SmartCityMaker à partir de plusieurs exemples

Nous vous présentons plusieurs exemples de maquettes :

- Maquette #1. Prototypage intergénérationnel au EspaceLab de Québec
- Maquette #2. Création individuelle, en équipe et participative de la maquette de ville en formation universitaire
- Maquette #3. Le village des solides de la classe de Mme Lyne
- Maquette #4. Co-construction de la place Masséna à Nice.
- Maquette #5. #SmartCityMaker des villes européennes à la Fabrique Beaubois (Collège Beaubois).
- Maquette #6. Se déplacer dans la ville à Marseille.
- Maquette #7. L'école de Trevyh (Ecole Élémentaire Jean Marie Hyvert)
- Maquette #8. #Antibes2317 avec David Cohen
- Maquette #9. #CréeTaVille au Cannel avec Anne Chiardola
- Maquette #10. #R2T2 Richter en Martinique, Nice et Montpellier
- Maquette #11. Papirolas au Mexique avec Jorge Sanabria
- Maquette #12. Ville du futur avec Labos Créatifs (Nouveau-Brunswick)

Maquette #1. Prototypage intergénérationnel au EspaceLab de Québec¹

Quoi de mieux qu'une communauté de makers pour commencer à faire une première mise à l'essai du projet #SmartCityMaker ? C'est à l'EspaceLab, un FabLab de Québec, que nous avons mis en place, en 2016, la première itération du projet #SmartCityMaker. Nous avons choisi le contexte du FabLab pour son ouverture aux approches thématiques où la marge de créativité, tant sur le produit que sur le processus, est grande.

La collaboration avec l'EspaceLab nous a permis de créer une première instance de fabrication de ville dans lequel les apprenants ont un grand pouvoir (*agentivité*) d'action quant au design et à l'orchestration des activités. Les espaces Maker se démarquent notamment également par des processus de création ouverts orientés vers les intérêts des apprenants. Ainsi, dans les activités de type Maker, les apprenants ont le pouvoir de fabriquer des objets selon leur intérêt ou des problèmes qui les interpellent.

C'est dans ce contexte d'apprentissage que nous avons mis en place des activités intergénérationnelles dans le cadre de l'EspaceLab de Québec. Les activités intergénérationnelles se sont déroulées les samedis matin dans le cadre de l'espace multifonctionnel de la bibliothèque Monique Corriveau ; les samedis l'EspaceLab devenait l'EspaceLab Junior !

Dans le cadre des activités de l'EspaceLab Junior les participants, qu'ils soient enfants ou adultes, étaient appelés à relever des défis de création numérique.

¹ Margarida Romero, Benjamin Lille

Parmi les activités, nous avons réalisé une première situation d'apprentissage impliquant la fabrication d'une maquette de quartier. Dans cette activité, les apprenants étaient appelés à créer une maquette de ville en utilisant la coupeuse papier pour la création et la modélisation des maisons ainsi qu'en utilisant des robots comme Ozobot et Lego WeDo qui faisait office de véhicule. L'activité de construction étant ouverte, les apprenants ont décidé de mettre en place un défi de prédiction où les ces derniers devaient programmer leur robot-voiture afin qu'il se déplace sur les rues de la maquette pour aller finalement se garer dans un garage préalablement construit par les apprenants. Pour y arriver, les élèves furent notamment engagés dans un exercice collaboratif de prédiction algorithmique pour le déplacement du robot et dans un exercice de design pour la construction du garage.

Nous avons donc observé pour la première fois que le contexte de construction de maquette pouvait favoriser la mobilisation de connaissances autour du plan et des angles tout comme la mobilisation de compétences comme la collaboration, la créativité, la pensée informatique. Ce contexte nous a permis d'analyser, pour la première fois, les façons que les apprenants s'engagent dans un processus d'idéation et de modélisation de solutions créatives face à la situation problème qu'était la construction d'une maquette.

Image. Projet intergénérationnel de création d'un quartier de Québec

Si les activités de fabrication de maquette de ville offraient un potentiel d'apprentissage dans un contexte d'apprentissage informel comme un FabLab, nous avons désormais comme défi

de transférer ce type d'approche dans un contexte d'apprentissage plus formel : la formation universitaire.

Image. Coupeuse papier Cameo utilisée pour la création des maquettes de maison.

En savoir plus :

Romero, M., & Lille, B. (2017, July). Intergenerational Techno-Creative Activities in a Library Fablab. In *International Conference on Human Aspects of IT for the Aged Population* (pp. 526-536). Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-58536-9_42

Romero, M. (2016). Fabrication techno-créative à l'Espace Lab junior à Sainte-Foy. *Québec Numérique*. Disponible sur <http://www.quebecnumerique.com/espacelab/>

Maquette #2. Création individuelle, en équipe et participative de la maquette de ville en formation universitaire²

C'est pendant le semestre d'automne 2016 que nous avons déployé le projet #SmartCityMaker autour de la créativité pédagogique dans le cours TEN-2901 « Exploitation pédagogique des TIC au préscolaire/primaire ». Lors de la première séance du cours, l'équipe d'enseignants a expliqué le projet intégrateur du cours : créer, en équipe, une séquence pédagogique co-créative articulée autour de la thématique de la ville intelligente exploitant le numérique afin de répondre à une problématique éducative choisie par les étudiants. Après une première séance d'introduction au cours dans laquelle l'équipe d'enseignants a ancré les approches pédagogiques du cours, les étudiants ont été invités à concevoir, modéliser et construire une maquette de bâtiment urbain ou rural de façon individuelle pour l'apporter au cours de la

² Benjamin Lille, Margarida Romero

troisième semaine de cours. Leur maquette pouvait être une création originale ou une reproduction créative d'un bâtiment existant.

Image. Activité de robotique pédagogique dans la maquette de ville

Chaque étudiant était placé dans une équipe de travail constituée par l'enseignant de trois à sept étudiants selon leur niveau d'expérience et de connaissances des TICE afin d'obtenir des équipes diversifiées. Chaque équipe a reçu quatre tuiles en mousse pour enfants.

Lors de la première activité d'équipe, les participants devaient décider les réglementations urbaines de leur quartier. Les équipes étaient invitées à déterminer les normes de construction de façon à ce que chaque bâtiment soit conforme aux réglementations décidées préalablement. Une échelle pour les maquettes devait faire partie des réglementations. Par exemple, une équipe a décidé de construire leur maquette selon une échelle où un centimètre sur la maquette équivalait à un mètre réel. Au cours de l'activité, les équipes devaient s'assurer que tous les bâtiments pouvaient entrer sur les tuiles en mousse fournies. Comme devoir, chaque participant a créé un bâtiment en suivant les réglementations urbaines établies par l'équipe. Lors de la deuxième séance, chaque étudiant a amené son bâtiment dans le but de construire leur quartier sur les tuiles en mousse. Avant d'assembler les bâtiments sur les tuiles, chaque équipe devait planifier et dessiner une route dans leur quartier et devait coordonner leur

route avec les routes des autres équipes pour s'assurer que les quartiers puissent être connectés pour former une ville.

Construire une maquette de quartier avec des matériaux à bas prix ou recyclés dans le cadre de la formation universitaire constituait déjà une activité hors du commun. Arrimer la construction d'une maquette de ville à l'idéation d'une séquence pédagogique confère une grande marge de créativité aux étudiants, mais leur demandait une certaine tolérance à l'ambiguïté. En effet, si les élèves étaient libres de choisir la problématique éducative de leur choix et possédait une grande marge de créativité dans la conceptualisation de leur séquence pédagogique, les étudiants étaient aussi plongés dans une modalité d'apprentissage par enquête dont la solution n'est pas déjà connue par l'équipe d'enseignants. Pour toutes ces raisons, certains étudiants furent déstabilisés par la démarche adoptée dans le cours.

Si la fabrication de la maquette de ville permettait de mobiliser tant le développement des 5c21, elle permettait également la mobilisation des attitudes comme la tolérance à l'ambiguïté, la valorisation de l'erreur productive, la prise de risque et l'initiative. De par sa nature ouverte et complexe, le projet #SmartCityMaker a d'emblée permis à l'équipe d'enseignants d'observer la tolérance à l'ambiguïté chez les étudiants. Nous avons observé que tandis que certains apprenants ont de facto adhéré aux modalités pédagogiques du projet, d'autres ont affiché une résistance quant aux modalités ouvertes du cours. En effet, bien que les critères d'évaluation étaient précis, l'équipe d'enseignants s'est souvent fait poser des questions par rapport à la démarche du type : « Que dois-je faire pour obtenir une bonne note ? ». Il est essentiel de préciser l'importance qu'a la relation de confiance établie entre l'enseignant et les apprenants afin d'amener les élèves à sortir de leur zone de confort. Il est important que l'enseignant ait une approche empathique et soit disponible auprès des apprenants afin de les rassurer par rapport à l'ambiguïté de la démarche. En général, les étudiants ont progressivement affiché une plus grande flexibilité et une tolérance à l'ambiguïté accrue à mesure qu'ils discutèrent du projet avec l'équipe d'enseignants et qu'ils s'engagèrent dans les différentes activités du projet.

Le projet #SmartCityMaker a également permis l'usage d'outils numériques parfois physiquement intégrés dans la maquette de ville intelligente, parfois articulé autour de cette thématique. Les étudiants ont pu ainsi s'engager dans des mini-cycles de conceptualisation

pédagogique pour créer des activités pédagogiques de robotique, de programmation, d'électronique, d'apprentissages mobiles et de réalité augmentée.

Image. Prototypage électronique - Lampadaire de la ville

Ces itérations rapides de création pédagogique avec différents outils numériques ont permis aux étudiants de s'introduire à différentes TICE et leur ont aidé dans le choix d'outils numériques pour leur projet intégrateur. Suite à l'idéation et la modélisation de la séquence, les étudiants ont par la suite été invités à discuter des limites éducatives de leur activité et de son potentiel de transférabilité dans un autre contexte éducatif. Dans une perspective de métaconception (Fischer, Giaccardi, Ye, Sutcliffe, & Mehandjiev, 2004), des élèves d'une classe de dernier cycle en enseignement primaire à Lévis (Québec) ont été invités dans le cours afin de donner des rétroactions sur les séquences pédagogiques des équipes. Enfin, chaque équipe devait conduire, en classe, un essai de leur séquence pédagogique de façon à obtenir des rétroactions de la part de leurs enseignants et collègues. Lors du semestre d'automne 2017, des leaders (professeurs, conseillers pédagogiques, enseignants, directeurs d'école) furent invités au pilotage des projets intégrateurs en tant que juges afin de donner des rétroactions aux étudiants.

Image. Activités d'électronique créative dans la maquette #SmartCityMaker

En parvenant à intégrer un projet #SmartCityMaker dans un contexte d'apprentissage formel, des enseignants oeuvrant des contextes différents comme l'école primaire et secondaire ont commencé à s'intéresser au projet. Certains enseignants d'entre eux ont alors décidé de créer leur propre instance de #SmartCityMaker.

En savoir plus :

Poulin, R., Chantal-Bossut, V., Cloutier, A., Serières, N., Frédérique, L., & Romero, M. (2017). Une ville sous tous ses angles. *École Branchée*, 19(3), 14–15.

<https://ecolebranchee.com/2017/02/21/activite-programmation-robotique/>

Lille, B. & Romero, M. (2017). Creativity Assessment in the Context of Maker-based Projects. *Design and Technology Education: An International Journal*.

<https://ojs.lboro.ac.uk/DATE/article/view/2228/2584>

Maquette #3. Le village des solides de la classe de Mme Lyne au Centre d'Apprentissage du Haut-Madawaska³

Une troisième instance d'un projet #SmartCityMaker a eu lieu dans une classe du primaire du Nouveau-Brunswick et fut présenté par les élèves pendant la conférence de « Clair 2018 : Voir

³ Benjamin Lille, Margarida Romero, Lyne Lavoie

l'Éducation Autrement ». Le projet réalisé par la classe de Mme Lyne a amené les élèves à s'engager dans la construction de *La ville des solides*, une activité de co-fabrication physico-numérique interdisciplinaire qui a permis aux élèves de comprendre des concepts en écriture, en biologie, en géométrie et en arts plastiques. Les élèves se sont tout d'abord placés en équipe de 2 ou 3 afin d'écrire une histoire dans laquelle le personnage principal est une grenouille. La fabrication de la maquette et la création de l'histoire ont culminé vers un théâtre-robotique où les membres de chaque équipe devaient collaborer afin de narrer l'histoire tout en déplaçant les personnages robots.

Image. Des élèves de la classe de Mme Lyne et le village des solides (Crédit Photo : Lyne Lavoie)

Image. Organisation et déclinaison du projet en étapes (Crédit Photo : Lyne Lavoie)

La création de l'histoire était balisée par des défis donnés par l'enseignante : leur personnage devait se rendre à au moins trois endroits sur la maquette de la ville, il devait y avoir une situation problématique dans leur histoire et il devait y avoir au moins deux dialogues dans le texte. Afin d'approfondir les connaissances des élèves par rapport aux grenouilles, les élèves ont étudié leur composition biologique ainsi que le mode de vie des grenouilles. Ensuite, les élèves ont fabriqué une marionnette afin de représenter leurs personnages. Les élèves ont par la suite construit "Le village des solides" où les élèves devaient mobiliser des connaissances sur les solides. Finalement, les enfants ont collé leur marionnette sur le robot "Bee Bot" et ont programmé celui-ci afin de programmer les déplacements de leur personnage principal. Pendant la conférence Clair 2018, alors qu'un enfant lisait son histoire aux invités de "Clair 2018", son coéquipier déplaçait le robot en le programmant pour que celui-ci se rende aux endroits de leur histoire !

Image. Le village des solides de la classe de Mme Lyne (Crédit Photo : Lyne Lavoie)

Maquette #4. Co-construction de la place Masséna à Nice.⁴

Lors du salon Code and Play, le Laboratoire d'Innovation et Numérique pour l'Education (LINE) a accueilli plus de 15 élèves du Hubschool21 (school Vincennes) venus de Paris. Les élèves, d'entre 7 et 14 ans ont eu pour mission la réalisation d'une maquette de la place Masséna à Nice à partir de différents matériaux recyclable. Cette dernière est proposée sous forme d'un défi afin de susciter davantage l'engagement des élèves.

Au moment de la création de notre atelier, nous avons décidé de tirer profit du fait d'être quatre animateurs (Sarra, Jeremy, Fatma, Damien) afin de superviser la stratégie adaptée ainsi que le déroulement de la mission. Nous avons donc décidé de diviser les groupes d'élèves en quatre sous-groupes.

Ce projet génère un objectif partagé et des choix collectifs qui, peu à peu, construisent l'identité du groupe, et qui permet à l'équipe de réaliser des tâches qui ne seront pas convenablement menées seul et donc prendront certainement plus de temps.

⁴ Sarra Abdelmoula, Margarida Romero

Autrement dit, le but est de dépasser, ensemble, des difficultés consenties que nous-mêmes ne pouvons pas surmonter seul.

Dans cette première phase de travail, nous avons observé un grand intérêt. Chacun des animateurs a pu prendre du temps avec chaque élève pour développer le processus réflexif pendant la phase de conception et construction. De plus, dans certains groupes, le niveau était très hétérogène. Par exemple, un élève ne parvenait pas à imaginer le premier plan tandis que les autres en étaient déjà à la quatrième construction. Le fait d'avoir des effectifs réduits a permis à chaque étudiant ou professeur d'aider ces élèves en difficultés. Une fois que ces élèves avaient compris, ils rattrapaient souvent les autres enfants du groupe.

Dans d'autres groupes, la coopération des élèves plus âgés à vouloir investir ceux qui sont plus jeunes a été impressionnante. En effet, les plus âgés essaient d'expliquer au mieux ce qui est demandé en élucidant les matériaux à utiliser ainsi que la stratégie envisagée tout ceci dans le but de les impliquer davantage.

Il s'agit d'une activité qui met en œuvre la coopérativité des enfants afin d'accomplir la tâche demandée à travers des stratégies adaptées.

Image. Maquette de la place Masséna faite par les élèves âgés entre (7-14 ans).

Maquette #5. #SmartCityMaker des métropoles mondiales à la Fabrique Beaubois du Collège Beaubois

Depuis deux ans, le Collège Beaubois a élargi ses projets d'innovation pédagogique avec le développement d'une approche d'apprentissage basée à la fois sur la fabrication numérique (maker education), le laboratoire d'innovation vivante (living lab) ainsi qu'un espace de création médiatique (media lab), le tout, grâce à une équipe interdisciplinaire mobilisée et à la mise à disposition d'un local dédié fabrication créative numérique : la Fabrique Beaubois. Dans le cadre des cours en géographie et en informatique, les élèves sous la responsabilité de messieurs Philippe Domaschio et Joey Attivissimo et de madame Amy Tran ont été engagés dans la modélisation de la ville de Londres. Tout d'abord, les élèves ont appris à transposer un plan sur une échelle différente, afin de reconstituer le plan de métropoles mondiales : Londres, Paris, Rome et New York. Ensuite, ils ont développé différents bâtiments emblématiques de la ville de Londres en utilisant des techniques diverses : du bois pressé pour des bâtiments aux formes géométriques polygonales, mais aussi l'imprimante 3D pour des bâtiments aux traits architecturaux uniques, comme le Big Ben ou la Tour Eiffel. L'apprentissage de la programmation leur a permis de programmer un robot mBot, afin d'agir comme un autobus circulant dans un circuit touristique prédéterminé dans la ville.

Dernièrement, la nouvelle mouture du projet a inclus des codes QR où les élèves ont enregistré des capsules historiques ou culturelles en faisant appel à un écran vert et à leur tablette électronique munie d'un logiciel de montage. Ces codes étaient dispersés stratégiquement dans le quartier des métropoles ainsi que sur les bâtiments imprimés en 3D ou découpés au laser.

Il est important de noter que les élèves travaillent en transversalité en géographie et en informatique et que les enseignants sont accompagnés par messieurs Michel Choquette et Adam Desjardins, respectivement enseignants d'économie et d'informatique. ils sont également co-responsables de la Fabrique Beaubois.

Pour aller plus loin :

Girard, M.A. (2017). [Quand Rome, Londres, New-York et Paris deviennent des villes intelligentes](#). *École Branchée*.

Maquette #6. Se déplacer dans la ville à Marseille

Isabelle Roos et Fabienne Gambarosa proposent des activités de déplacement dans la ville où la programmation et l'apprentissage du repère dans l'espace sont développés. Dans le cadre de ce projet les élèves coopèrent pour développer un système de gestion routière.

La création du projet pour quelles finalités ?

Pour créer ce projet, nous avons voulu répondre aux critères suivants :

- Utiliser le robot Thymio dans un projet Inter degré sur le cycle 3"
- Se déplacer dans la ville de demain".
- Faire travailler les enseignants du cycle 3 sur un même thème.

Le projet est interdisciplinaire autour de l'évolution des transports dans les futures métropoles. Les défis doivent rassembler les élèves d'un collège et les écoles du réseau et répondre au challenge proposé.

Les objectifs proposés avec ce projet sont multiples :

- Travailler au sein d'un même établissement en interdisciplinarité.
- Faciliter le travail inter degré.
- Favoriser le travail collaboratif.
- Rassembler les écoles et collèges d'un réseau.

Travailler au sein d'un même établissement en interdisciplinarité

Le travail en interdisciplinarité renforce les compétences transversales et favorise les échanges entre les enseignants.

Dans le premier degré autour du projet "Dans la ville de demain", les élèves ont travaillé plusieurs disciplines avec le même enseignant dans les écoles sur les thèmes Se déplacer, Mieux habiter et le codage.

Dans le second degré ce sont plusieurs enseignants en Mathématiques (Codage, les échelles, les figures géométriques), Art plastique (Les matières, les formes, l'architecture avec comme exemple la cité radieuse du Corbusier) , Histoire Géographie (Se déplacer, vivre ensemble, pratiquer des activités et se loger) et technologie (Observer les différents types de mouvements, Identifier les différentes évolutions du besoin et des objets) qui abordent une partie de leurs programmes autour du projet "Dans la ville de demain".

Faciliter le travail inter degré.

Pour remplir cet objectif, les collèges laboratoires ont joué un rôle prépondérant, mettre à disposition le matériel, l'espace et les compétences pour que les élèves des écoles accèdent aux défis du projet "Dans la ville de demain".

Une concertation des inspecteurs du premier degré et du second degré ont permis une très forte collaboration entre les ERUN et le pôle DANE a renforcé le partage du matériel, le découpage et des objectifs et la planification.

Favoriser le travail collaboratif.

La collaboration est naturellement assurée par le fait que les défis peuvent être validés par différents groupes d'élèves des écoles (après une phase de découverte du robot et du logiciel de programmation). La construction d'une ville de demain demande de rassembler toutes les créations des élèves sur un unique support au sein d'une école. Dans le second degré, les échanges entre les enseignants d'un collège est une nécessité pour assurer une continuité du travail des élèves dans les différentes disciplines.

Rassembler les écoles et collèges d'un réseau.

Le collège rassemble les écoles du secteur afin que les toutes les productions soient réunies en un même lieu et des ateliers sont proposés avec des défis sur la programmation.

Cette année 3 collèges et les écoles rattachées ont finalisé le rassemblement de leurs productions et la validation des défis.

Les outils choisis

Nous avons choisi le robot Thymio car les différents types de codages permettent une approche sur tous les cycles (du premier degré au lycée). Mais un professeur de technologie a décidé d'intégrer le projet avec des robots construits et programmés par des élèves de 3ème. Finalement, le projet ne se limite pas à un type de matériel, mais à l'appropriation et l'utilisation avec les élèves. Des ordinateurs portables permettent un travail en îlot ou partout dans une salle (assis ou debout).

Les défis logistiques

Avoir un nombre suffisant de robots et d'ordinateurs afin de constituer des groupes de 3-4 élèves. Le département des Hautes Alpes a quelques particularités avec des écoles souvent très éloignées du collège dont elles dépendent (parfois plus d'une heure de transport). Nous avons pu observer une véritable synergie des enseignants à trouver des solutions pour le transport où proposer des alternatives comme la visio conférence.

Par exemple le collège de Guillestre qui a proposé aux écoles trop éloignées de valider les défis par une visio conférence.

Image. Présentation du projet #SmartCitMaker de l'académie d'Aix Marseille

Les retours et avis des acteurs du projet

Nous avons pu observer lors des rassemblements de fin d'année, une maîtrise des outils de programmation et un transfert des connaissances (de nouveaux défis étaient proposés aux élèves). Une fusion entre les élèves de collège et des écoles pour relever les défis (les binômes sont constitués volontairement en associant un élève de collège et d'une école).

Ce projet n'aurait pas pu naître sans le travail en coopération entre :

Mme Mireille BELLAIS, IENA

M. Jean Louis LEYDET, DAN de l'académie d'Aix Marseille

Mme Isabelle ROOS, adjointe au DAN du premier degré

Olivier MAUREL, adjoint au DAN du second degré

Les membres de la DSDEN 05 : ERUN, Conseillère pédagogique. IEN

Le pôle DANE 05

Les élus et services du Département qui sont venus voir les activités.

La Provence @laprovence · 23 mai
[Premium ★] #Manosque : 350 élèves en compétition au collège Giono. Ils ont relevé le défi de la grande finale du concours "Jeux Fabrique" et avec brio même 🌟😊 sur.laprovence.com/IFDy-0aM3 #education

Image. Se déplacer dans la ville à Marseille

Maquette #7. L'école de Trevyh (Ecole Élémentaire Jean Marie Hyvert)

Ce projet en cours de développement vise la création d'une mascotte et son impression 3D au FabLab de la Faculté des Sciences de l'Université Nice Sophia Antipolis. En mai 2018, les élèves de l'école Hyvert de Nice ont créé un mascotte pour leur école et visité le Fac Lab de la faculté des Sciences à l'Université Nice Sophia Antipolis. Des ateliers de programmation créative sont organisés en vue d'arrimer la création d'une maquette de l'école avec l'apprentissage de la programmation.

Image. Impression 3D au FabLab de l'Université Nice Sophia Antipolis

L'impression 3D dans l'approche "Maker" par Sylvie Barma

Depuis quelques années, les imprimantes 3D font leur entrée dans les écoles secondaires du Québec. Selon les dires des enseignants de Science et technologie, un programme d'études qui prescrit le travail manuel fait sur les machines-outils lors de la fabrication d'objets ou de pièces de systèmes technologiques, *'il a fallu s'adapter à la réalité numérique du 21ème siècle et intégrer le travail de dessin assisté par ordinateur à la production d'objets techniques ou de pièces utiles à la fabrication de systèmes technologiques'*. Selon l'équipe d'enseignants qui a collaboré pendant sept années avec la professeure Sylvie Barma dans la région de Québec, la possibilité d'imprimer des objets ou des pièces en 3D lors de la réalisation de projets en classe se révèle un moment tournant et vient changer la façon de travailler en laboratoire-atelier. Les élèves collaborent entre eux pour co-crée des modèles qui voient le jour sous leurs yeux. Leur

motivation en est augmentée et ils en sont fiers. La classe traditionnelle se déplace vers un espace Maker, ce qui favorise la création de nouvelles applications numériques par programmation qui deviennent tangibles. Ces activités à l'école se situent à l'intersection de zones de travail traditionnellement séparées (travail manuel et travail intellectuel) et encourage la réconciliation de l'éducation dans les environnements formels et informels. Quand on sait que selon certaines statistiques américaines, les jeunes auront aujourd'hui en moyenne onze emplois différents entre 18 et 42 ans, ces changements de pratique en classe les encouragent à développer des compétences liées à des technologies sophistiquées, répondant ainsi aux défis liés aux attentes de flexibilité plutôt que de stabilité du futur et, qui sait, à la création de leurs propres opportunités d'emploi.

Maquette #8. #Antibes2317 avec David Cohen

Le collège Bertone est une école secondaire située à Antibes (France). Dans ce cadre, David Cohen, l'enseignant d'Arts Plastiques et son équipe d'innovation (Inspection académique, autres enseignants, chercheurs) a engagé les élèves de 5e année à créer une maquette prospective de la ville d'Antibes : #Antibes2317.

Image. Etapes du projet #Antibes2317 par David Cohen

Ce travail a engagé les équipes tant dans une réflexion prospective en termes d'architecture, de matériaux que des aspects d'amélioration de la ville sous une perspective citoyenne et de développement durable.

Image. Productions des élèves de David Cohen

En savoir plus :

Romero, M., Lille, B., Girard, M. A., Cohen, D., & Spence, Y. (2017). [De Montréal à Antibes. apprentissages interdisciplinaires au secondaire par la construction de maquettes physico-numériques](#). In *Actes du colloque CIRTA 2017* (Vol. 1). UQAM, Québec : CRIRES.

Maquette #9. #CréeTaVille au Cannet avec Anne Chiardola ⁵

Le projet « Crée ta ville », fruit de la collaboration entre l'équipe de CANOPE (David Cohen), le Labo LINE (Margarida Romero) de l'ESPE de Nice et sous l'impulsion d'Anne Chiardola, Inspectrice de la circonscription du Cannet dans l'académie de Nice a été proposé à deux classes de Mandelieu. La classe de CE2 de Mme Ouaknine (Ecole Marie Curie) et la classe de CM2 de M. Moussu (Ecole Minelle) se sont lancés cette année avec leurs élèves.

L'objectif est de repenser la ville de demain en offrant aux élèves la possibilité de réfléchir et d'explicitier des enjeux essentiels dans le domaine de l'Education au Développement Durable, en y incluant des concepts en matière de Patrimoine, Architecture, Urbanisme et, bien entendu, en réfléchissant l'utilisation raisonnée des nouvelles technologies.

Les deux enseignants et l'équipe de circonscription ont défini l'approche qu'ils souhaitent mettre en œuvre dans les classes après une première journée de formation organisée au CIV le 14 novembre 2017 (*accompagnement assuré par le Réseau Canopé ainsi que par l'équipe du Labo LINE de l'ESPE, unité de recherche pédagogique pilotée par Mme. Romero*).

Le cahier des charges du projet « Crée ta ville » impliquait la construction d'une maquette en volume de la ville imaginée, incluant une réflexion sur les transports et l'écologie.

Les étapes du projet en classe :

- Recherches en groupes (*carte mentale, croquis*)
- Fabrication des maquettes par les groupes
- Réflexion sur la mise en commun des réalisations afin d'obtenir une maquette de ville cohérente
- Introduction des robots (type Beebot ou Thymio) et des principes de base en programmation afin de concevoir une circulation et des déplacements pertinents au sein de la maquette-ville.
- Présentation du projet terminé aux partenaires et aux autres classes.

⁵ Anne Chiardola, Inspectrice de la circonscription du Cannet dans l'académie de Nice

Ce projet a permis aux élèves, au-delà des objectifs principaux, de travailler sur l'élaboration de textes et de tableaux, de gérer des données mathématiques, tout en mettant en œuvre des compétences d'autonomie et de collaboration.

Illustration des différentes phases dans les deux classes :

Phase de présentation du projet et élaboration des premiers concepts

Réflexion en groupes et formalisation sous forme de croquis

Fabrication des premières maquettes

Production d'écrits et gestion de données mathématiques sur les maquettes et les projets.

Mise en cohérence de la ville à partir des maquettes « quartiers » précédentes.

Introduction des robots et essais de déplacements

Image. Phases de fabrication

Pour en savoir plus

Girard, M. A. (2018). Journée de partage #SmartCityMaker : quand le monde entier s'échange ses pratiques gagnantes ! *École Branchée*. Repéré à <https://ecolebranchee.com/2018/01/09/journee-de-partage-smartcitymaker-monde-entier-sechange-pratiques-gagnantes/>

Maquette #10. Fabrication de la ville intelligente avec Junior Makers Place

Le contexte

Junior Makers Place est une société du domaine des EdTech située dans le nord de la France et qui a pour but d'initier, d'éduquer et de perfectionner les enfants au codage avec un aspect "Maker" qui est au centre de tout apprentissage. Nous proposons des formations pour les enfants de 7 à 18 ans donnant lieu à des certifications "Junior Makers Place" validant des acquis en relation avec les programmes scolaires de chaque cycle éducatif. C'est dans ce contexte que nous avons accompagné l'école Saint Jean Baptiste de Baisieux (59 - Nord) dans l'application des programmes scolaires dans le domaine du codage. L'école Saint Jean Baptiste est une école privée sous contrat comportant et 120 enfants de la maternelle au primaire (<https://ecole-sjb-baisieux.weebly.com/>)

Phase 1 : Sensibilisation de l'équipe enseignante

Questions soulevées par l'équipe enseignante :

"Les nouveaux programmes scolaires nous demandent de faire de la programmation, mais nous ne savons pas comment nous y prendre." "Qu'est-ce que la programmation ?"

Lors d'une réunion de préparation, nous sommes intervenus pour animer des ateliers de programmation avec les enseignants leur permettant de se mettre à la place des enfants et de faire connaissance avec les moyens pédagogiques possibles : langage Scratch, robots, activités débranchées... Ces ateliers leurs ont permis de comprendre les attendus en terme de programmation et de "dédramatiser" l'usage de robots en classe : peur de la panne en cours d'atelier, prise en main compliquée....

Phase 2 : Un projet d'école

Madame Caron, la directrice de l'école souhaitait mettre en place un projet permettant une participation l'ensemble des classes de l'école c'était tout naturellement que nous lui avons proposé de participer au projet #SmartCity initié par Margarida Romero

Activités proposées

Cycle 1 : Modélisation de l'école avec du matériel de récupération, utilisation du robot Cubetto en grande section pour l'apprentissage du déplacement sur quadrillage et algorithmes Cycle 2 :

CP : Dessin d'une partie du plan de la ville et déplacement sur quadrillage à l'aide du robot beebot. Repérage sur quadrillage, séquence de programmation, activités débranchées...

CE1 - CE2: le sujet retenu par les enfants : "L'École du futur" où l'on apprend à compter avec un logiciel. Les enfants ont donc codé en Scratch un jeu sur le principe des 4 opérations.

Cycle 3 : Défis de programmation du robot Thymio : déplacement sur une ligne, détection d'obstacles. Le robot thymio devant se déplacer sur une ligne noire à travers la ville et s'arrêter en cas de détection d'obstacles. Création d'une éolienne à énergie solaire avec un kit électronique : Explication de résistance, de led, de capteurs solaires... et une mise en avant de la gestion de projet. Nous avons également animé une séance sur l'histoire des technologies et leur évolution.

Image. Modélisation de la ville intelligente

Phase 3 : Réalisation du projet

Le projet s'est déroulé sur une période de 5 mois alternants animation par nos soins lors d'ateliers de 45 minutes à 1h00 et animation par l'enseignante en classe. Notre accompagnement consistait à démarrer les activités avec les enfants afin de leur apporter les connaissances de base et répondre à leurs questions, puis l'enseignante prenait le relais. Nous intervenions lors des phases plus complexes du projet (programmation du robot thymio par exemple) et étions en support du projet.

En cycle 3, nous avons mis en avant la gestion de projet en mode agile respectant le principe suivant : le coût et le délai du projet sont fixes (date fixe) et le périmètre est variable. Les enfants avaient pour projet de réaliser un robot autonome, une éolienne, un passage à niveau, un rond point lumineux... mais au fur et à mesure de l'avancement du projet ils se sont rendu compte que cela ne serait pas possible dans le temps imparti. Il fallait donc prioriser leurs souhaits et abandonner certains.

Phase 4 : Présentation du projet

Le projet a été présenté lors de la porte ouverte de l'école donnant l'occasion aux parents de découvrir les réalisations des enfants, mais aussi de tester les différents robots (ozobot, beebot, lego) et activités de codages (scratch)

Bilan

C'est un projet qui a mobilisé l'ensemble des classes de l'école et leurs enseignantes autour d'une réflexion sur l'usage des technologies et leur impact sur le futur. Cela a également permis au personnel éducatif de prendre en main les nouveaux outils pédagogiques tels que les robots ou le code. Pour les parents, une nouvelle vision de l'école leur a été montrée où désormais la technologie est au centre des apprentissages.

Maquette #11. #R2T2 Richter en Martinique, Nice et Montpellier

Un projet combinant un défi de robotique internationale #R2T2 sous la thématique Richter (Francesco Mondada, Didier Roy, Nathalie Methelie, Margarida Romero, Jorge Sanabria) avec un tapis robotique qui prend la forme de maquette de ville.

Élèves de Martinique réaliser une maquette avec matériaux low-cost pour représenter le scénario de la l'activité. L'activité met en scène le déroulement d'un tsunami. une alarme avertisse un tsunami qui aura lieu dans 90 minutes. Les élèves ont ce temps afin de programmer les Thymio afin de les déplacer en sécurité. Fait de construire une maquette met l'accent sur l'enjeu des déplacements précis, étant donné que le robot ne doit pas entrer en collision avec les bâtiments construits.

Cédric @Cedidic972 · 13 avr.

Notre ville pour le défi #R2T2Richter bravo à tous pour ce super défi @Methnat @FMondada @dphroy ...

Image. Ville du défi R2T2 Richter

Maquette #12. Papirolas au Mexique avec Jorge Sanabria

Papirolas is a one-week cultural and educational festival for children and youth that seeks to promote social awareness and stimulate creativity through workshops, performances, exhibitions, pavilions, and training conferences for teachers and parents. The event takes place in the city of Guadalajara, Mexico, receiving more than 150,000 people annually. The Virtual University System of the University of Guadalajara regularly participates with creative techno-workshops that receive between 1,500 and 2,000 visitors, and has collaborated with Laval University and the University of Nice Sophia Antipolis to conduct research on development of 21st century competencies.

In 2018, the "Co-create your techno-city" workshop for children aged 7-11 was held, using elements of digital fabrication to build models. The aim of the workshop was to raise awareness about the problems of the future through co-creating solutions in a smart city, using electronic components (Neuron-kit + Little-bits), pre-manufactured MDF materials and stationery. The three subjects that were presented randomly were:

- Futuristic transport
- Inclusive city
- Intelligent construction

Each challenge lasted one hour, where 45-50 minutes were for the actual activity. Six children worked standing around a table, supported by a facilitator who followed a didactic poster-guide. A box of materials, stationery, and two Neuron kits per team were provided. To achieve the production of their prototypes, a sequence of actions were introduced by the facilitator with two versions, presenting first the technology and then the challenge, or vice versa:

1. Greeting: Organization of teams
2. Introduction: Show pictures of artifacts, ask about their operation and if children think they could create something like that.
3. Neuron Inventor kit: Guide 5 activities with the kit to let participants understand their basic operation.

4. Challenge: Present the challenge; request an oral solution; then request a solution in a scheme with functions; then request the prototype with materials and electronic components.
5. Exhibition: The participants explain their project while they are video-recorded by the facilitator. A photo of the model and the outline is taken. The best 2 models are chosen (secretly) to be exhibited.
6. Restart: Children are asked to clean the space.
7. Reward: Stickers are given to the participants that clean up their place.
8. Preparation: Rest and organize the materials for the next round.

Notes about the experience:

- Changing the order of introduction of the technology could deliver interesting outcomes.
- The effect of schematizing the proposals before their construction is powerful but difficult to achieve given the short time, still, it is recommended to do it.
- When making the prototype of the city to solve the challenge, participants chose only materials that they found at first glance, missing others in the bottom of the box. What supported them the most were the pre-fabricated tools made with MDF, to build buildings, bridges, etc.
- While prototyping, two types of roles emerged in each team, half devoted to the construction of the model, while another half focused on creating a mechanism using electronic components.
- The participants enjoyed the workshop because of the freedom for construction, the accompaniment, the creative collaboration, and the functionality achieved in their models. Many wanted to have more time to detail their models.
- It was important to train the facilitators to be either guiding the participants or evaluating their performance using an CoCreaTIC instrument.
- Involving teachers and students as facilitators was a fructiferous move.

Image. Instance #Papirolas à Guadalajara

Maquette #13. Ville du futur avec Labos Créatifs (Nouveau-Brunswick)

Brilliant Labs is a non-profit Atlantic Canadian organization that supports hands-on experiential learning. We work closely with educators to help integrate creativity, innovation and entrepreneurial spirit within the classroom and the curriculum. We always aim to encourage Atlantic Canadian educators and students to think creatively and innovatively through everything they do. Our focus is on Project-based Learning (PBL) and the idea that making can be imbedded in any learning environment. The maker philosophy encourages students to apply the skills and knowledge acquired in the classroom to issues and problems they see in the world around them. This leads to the development of true problem-solving skills where youth see these issues not as impossible barriers, but as challenges to overcome.

Innovation Challenges

Every month Brilliant Labs launches Innovation Challenges encouraging students to design, develop and implement solutions to real world problems.

The City of the Future Innovation Challenge

The intention of this Innovation Challenge was to engage and inspire students to envision what cities of the future in Atlantic Canada may entail. It was important for us to build the Atlantic Canadian context around this challenge because it provided an opportunity for students to think of innovative ways of solving the issues that we face here in our part of the world (renewable energy, climate, transportation etc.).

When presenting a challenge like this, we are always careful not to restrict the types of materials that students can use. This way they can utilize whatever tools they have at their disposal and, more importantly, what materials they feel most comfortable with. This saves us from making assumptions on what is needed and allows the students to take ownership on their own creations. This also allowed participants to choose to go no-tech with just cardboard and recyclables or go low-to-high tech with microcontrollers and robots. In the end, the materials they used were simply the best suited tools to help them create their city of the future.

COTF Package

Foam play mats - Participating teachers received a set of interconnecting foam mats that they could use to represent city blocks.

Teacher's guiding document - An essential piece of this challenge for us was a guiding document for teachers. Again, we steered away from the typical step by step lesson plan and provided teachers with a document including suggestions to help direct conversations in the classroom. Our intention with this document was to provide the proper context and to help frame the challenge in a way that meant something to the students.

Some of the guiding questions we provided in this document were:

- Will the architecture style change in the future?

- How will population change affect the city of the future?
- How will we address environmental issues in the future?
- How will technology be used to help improve certain processes?
- How do we retain our cultural identity as Atlantic Canadians in the future?
- What does a city of the future even mean?

Design Guidelines

The end goal of this challenge was to bring all the cities of the future together to create a large install of what we called the “Atlantic Canada of the Future”. To accomplish this, we invited all participating schools to attend the NB Maker Faire in May to set up together. To make sure everyone’s cities came together nicely, we had to set some guidelines on city size and so on.

1. Each city had to measure 10 feet by 10 feet. Students filled their city grid however they wanted.
2. Foam tiles (city blocks) could be arranged in any way they wanted with the rest of their city filling up the grid.
3. Must be a city in Atlantic Canada. This was an important piece that led to discussions on population size, use of natural resources and environmental issues we face.
4. Documenting and sharing your progress. With anything we do we encourage students and teachers to share their progress. Whether this is through twitter or on a class blog, sharing is an essential component of the maker process. This doesn’t just include sharing your finished product either. We wanted classes to share their successes and struggles throughout the whole process. We had groups sharing their brainstorming sessions, the construction of their city and even when they were coding devices to automate their city.

Results and Observations

The response from this Innovation Challenge was great. We had a total of eight classes/schools sign up from New Brunswick and Newfoundland. With the challenge presented in such a general sense, each class approached the question at hand differently, depending on

socio-geographic influences relating to their community and their passions. For example, participants from the Moncton region decided to utilize natural phenomena like the tidal bore to generate renewable energy using the force of the changing tides.

Of course, when most of us think of the city of the future we think of how technology will help us automate processes and generally make life better for humans. This challenge was no different with many students using technology to automate different parts of their cities. One school programmed Edison robots as autonomous ambulances that were activated when car accidents occurred. Another used Micro:bits to automate city lights and traffic signs in relation to time of day and vehicle activity.

What was equally impactful was how students' conversations about the future lead to issues such as climate change and food shortages. These discussions resulted in some schools going completely no tech and focusing on how the city of the future should be designed to solve these global problems. We saw community gardens on rooftops, solar panels and wind farms and rainwater collection systems in many city models. In these cases, it was obvious that student discussions were entirely driven by the issues and less on technological advancements.

Superior Middle School – Bathurst New Brunswick - A double class of 32 grade seven French immersion and late immersion students at Superior Middle School in Bathurst participated in the COTF challenge. Here is their story (contribution by Lesa Scott, ASD-N tech mentor). The class met for a 90-minute period once every five days. At the beginning of the project the classroom teacher worked closely with the technology mentor to set the stage for the project and get the students discussing what they thought a future city may look like. There were no limitations set on how wild the ideas could be and students were encouraged to think outside the box.

Brainstorming and discussions

The background knowledge that students brought into the discussions were what they knew from movies and video games. They talked about what the transportation might be like and one student mentioned a hyper-loop. They discussed the importance of maintaining green

space, what snow removal may look like, what kinds of buildings and services might exist and how schools might change in terms of technology changes, multi-level grades, languages taught and the physical structure of the building. One interesting point they made about the school system is that they would create one system that was bilingual (French and English), but also taught a variety of languages as an option. Another structure that was important to them was a sports/fitness complex that had state of the art equipment and personalized fitness tracking.

Sharing and documenting our progress

Each student maintained a journal, which was a simple duo-tang folder, where they could jot down their ideas and keep any documents that were given to them. As the project unfolded and students broke into specific work groups, the journal was reduced to one per work group. Students were divided into groups based on what structure or service they wanted to explore and construct.

Image. City of the Future

At one point during the project, the class spent a few sessions exploring some technology they could use to make their city they were building a little more interactive. They learned how to program a Micro:bit and were introduced to the mBot. In hindsight, they probably should have divided into interest groups earlier and spent more time researching their assigned areas of

concentration. The technology should have taken a backseat and only introduced after they completed their research and design. Once students were divided into work groups they spent several classes constructing their buildings out of cardboard. Some groups were more creative than others in terms of how they wanted their building to look, while others needed some guidance. Time management was a skill that a few groups lacked, and they ran out of time and scrambled to finish a cardboard structure.

At the end of the project the students were given a reflection sheet where they had to write down what they had learned, the skills they developed and how they would approach this and other projects in the future. Many students indicated that they would do more research and pay more attention to time lines.

En savoir plus : Wilson, J., Langley, J., Stewart, K. (2018). City of the future. *Brilliant Labs*.
Reperé à : <https://www.brilliantlabs.ca/city-of-the-future>

Mettre en place un projet #SmartCityMaker : des intentions pédagogiques à la fabrication et l'évaluation des compétences

Dans cette deuxième partie du livre nous souhaitons accompagner tant les enseignants, chercheurs ou tout autre facilitateur dans le développement d'un projet comme #SmartCityMaker.

Étape 1 : Qu'est-ce une ville intelligente ?⁶

1.1. Introduction

Nous entendons parler de plus en plus des villes intelligentes. Dans ce chapitre nous allons commencer par introduire le concept de ville intelligente. Ensuite, nous allons présenter les opportunités de travailler la thématique de la ville intelligente à l'école. Pour cela, nous vous présentons le projet franco-québécois #SmartCityMaker, aussi connu sous le terme

⁶ Margarida Romero, Sarra Abdelmoula

#CréeTaVille. Ce projet engage les élèves dans la création d'une maquette de ville qui combine des bâtiments réalisés avec des matériaux recyclés et des technologies robotiques et électroniques. Par le biais du projet #SmartCityMaker, les élèves peuvent être invités à développer une démarche scientifique, de l'élaboration de questions de recherche à la collecte de données avec des capteurs et le traitement et communication des résultats.

1.2. Mais tout d'abord, qu'est-ce une ville intelligente ou Smart City ?

Les villes intelligentes sont des espaces urbains qui utilisent la technologie pour améliorer la vie des citoyens dans la ville. Les smart cities utilisent les données issues de capteurs pour optimiser les services de la ville.

Ainsi, les villes deviennent ""intelligentes"" grâce à l'usage de différentes technologies comme l'Internet des objets, c'est-à-dire des capteurs qui vont envoyer des informations sur le réseau Internet. Grâce à ces données, nous allons pouvoir ensuite analyser et prendre des décisions pour améliorer les services. Avec les données des capteurs, nous pouvons, par exemple, capter l'usage des espaces urbains pour faire des économies d'énergie ou encore permettre de mieux sécuriser et gérer les transports dans la ville.

Aussi bien la ville comme système complexe que la ville intelligente comme espace urbain connecté est des thématiques très riches en opportunités pour les apprentissages interdisciplinaires à l'école.

1.3. La ville intelligente comme thématique à l'école

1.3.1. Place des villes intelligentes dans l'enseignement

Les villes sont des systèmes complexes qui peuvent être utilisés comme sujet thématique interdisciplinaire pour travailler tant la géographie que les mathématiques, en passant par l'histoire et l'économie. À l'école, en replaçant ces disciplines dans un contexte concret, l'objectif est d'amener à comprendre le monde d'aujourd'hui sous un angle innovant et créatif. La ville intelligente permet de travailler différentes disciplines comme la géographie, l'histoire, la technologie ou les mathématiques en amenant les enfants à développer des solutions aux problèmes rencontrés pendant son processus de création.

1.3.2. Connectivité des villes intelligentes

Les villes sont devenues intelligentes grâce à l'usage de différentes technologies comme les **objets connectés**, c'est-à-dire des **capteurs** qui vont envoyer des informations sur le **réseau Internet**. Prenons par exemple ce capteur de distance du Lego WeDo qui va capter chaque fois que quelque chose passe devant et envoyer l'information à un programme informatique sur l'ordinateur.

Dans les villes intelligentes, on retrouve de nombreux capteurs qui vont générer de grandes quantités des données. Ensuite, ces données sont agrégées et analysées pour prendre des décisions afin d'améliorer la vie des citoyens dans les villes dites 'intelligentes'.

1.3.3. Exposition de la mise en place du projet de création de maquettes de ville #SmartCityMaker

Nous allons aborder la thématique de la ville intelligente à l'école de manière très concrète, à partir d'exemples du projet #SmartCityMaker que nous avons réalisés au Québec et en France métropolitaine et d'outre-mer. Le projet #SmartCityMaker engage les élèves à construire des maquettes de ville intelligente avec des matériaux recyclés, mais aussi à rendre la maquette intelligente en y intégrant également des technologies électriques, électroniques et robotiques pour modéliser et mettre à l'essai des solutions par exemple un éclairage intelligent qui va s'allumer quand le capteur identifie la présence d'un objet ou un piéton.

Par exemple, dans une démarche d'introduction à la recherche nous pouvons engager la classe dans la question suivante : **comment limiter la pollution lumineuse ou comment optimiser l'éclairage de la ville ?** À partir de là, une solution qui pourrait être développée dans le cadre d'une activité avec les enfants est de n'allumer l'espace urbain qu'avec des capteurs de mouvements. C'est-à-dire de développer une solution pour allumer une lampe en passant devant, donc avec des capteurs. En développant des solutions, l'enfant va être amené à prendre position de façon originale face à des problèmes de société. Durant l'activité, il construit une démarche de recherche ainsi qu'un regard critique sur la ville.

Le projet #SmartCityMaker permet de travailler dans différentes disciplines comme la géographie, l'histoire la technologie ou les mathématiques. Pour la construction de la maquette

de ville à l'EspaceLab de Québec, nous avons utilisé des matériaux comme le carton avec des technologies robotiques comme les capteurs Lego WeDo. Mais tout n'est pas toujours facile dans ce type de projets. Tout d'abord il nous faut de l'espace pour réaliser la maquette, mais aussi pour stocker le matériel si la maquette est construite ou utilisée sur plusieurs séances. L'espace de réalisation de la maquette est nécessaire à deux niveaux : le premier consiste à avoir l'espace pour permettre aux différentes équipes de concevoir les quartiers et le second consiste à obtenir l'espace pour associer les quartiers réalisés par les équipes. D'autre part, même si le projet peut être fait avec un seul enseignant, il est quand même plus intéressant quand le projet est réalisé avec plusieurs enseignants de différentes disciplines ou, encore, entre plusieurs classes du même âge ou d'âges différents. Tout cela demande un temps de coordination qui nécessite d'être pris en compte dans l'organisation du projet. Pour échanger autour des opportunités, mais aussi nous entraider dans la réalisation d'un projet de création de maquettes de ville nous disposons les étiquettes #SmartCityMaker et #CréeTaVille vous permettront trouver dans les réseaux sociaux d'autres enseignants travaillant sur des projets similaires.

Étape 2 : Concevoir le projet de création de villes⁷

2.1. Questionnement autour de l'activité de création de villes

Pour concevoir l'activité, l'enseignant a besoin de se poser plusieurs questions (qui vont influencer directement la mise en place de l'activité et son intégration dans les programmes scolaires). Les questions à se poser durant la phase réflexive sont les suivantes :

1/ D'abord, la définition des **objectifs pédagogiques**. Quel type d'apprentissages disciplinaire et interdisciplinaire sont visés par le projet de maquette ?

2/ Ensuite, les **moyens utilisés** : quels moyens matériels sont à disposition ? Le projet vise-t-il à être développé dans une temporalité longue ou courte (sur un après-midi, un mois, sur l'année) ? De quel espace dispose l'enseignant (espace dédié, rangements dans la salle de classe, possibilités de réaménagement de la salle de classe...) ? D'où viennent les matériaux

⁷ Margarida Romero, Anne Clary, Sarra Abdelmoula

(récupération ou achats spécifiques) ? Les matériaux sont-ils recyclables pour d'autres projets ? Le projet est-il un projet à réaliser uniquement en classe ou un travail que l'élève peut également faire chez lui ?

Il est primordial de penser les moyens et les temps en amont, par exemple l'organisation du groupe classe ou l'aménagement de temps différenciés. La phase de fabrication peut ne pas être chronophage : tout dépendra de l'axe et des apprentissages ciblés.

3/ par conséquent, la question de la **thématique** est abordée. Lorsque l'on aborde la thématique de la ville, il est possible d'aborder la ville présente, passée ou future. Toutes les solutions ont des avantages pédagogiques : aborder la ville passée permet d'analyser la ville d'il y a 400 ans par exemple et de la comparer avec la ville d'aujourd'hui. De même, la ville du présent peut conduire à faire une sortie scolaire et à reproduire l'existant pour appréhender le réel par la rencontre sensible. Enfin, imaginer la ville du futur permet à l'élève de se demander, dans une posture prospective, quelles pourraient être les innovations durables pour demain. Imaginer la ville engage les élèves à appréhender l'existant, du point de vue patrimoine historique et contemporain, mais aussi à se projeter dans une vision désirée/fictionnelle du cadre urbain futur dans une projection citoyenne. Cette imagination de la ville du futur permet aussi à l'élève de mobiliser des éléments liés à la modélisation des solutions : passage de l'abstrait vers le concret (c'est le deuxième principe épistémologique de l'apprentissage expansif). La problématique peut alors être abordée de différentes manières : se concentrer sur un élément dans la ville ou sur des problématiques plus larges. Les choix pédagogiques sont nombreux : du proche au lointain, par une vision prospective des améliorations possibles, à travers la sauvegarde du patrimoine, etc.

4/ Finalement la question liée à une proposition dans un contexte scolaire. Comme nous avons abordé dans le chapitre d'introduction à la thématique de la ville, ces projets peuvent s'inscrire dans des champs disciplinaires différents comme l'histoire, les mathématiques, la géographie, l'histoire des arts, les arts plastiques, la technologie, les sciences de la vie et de la terre, mais pas que. Le thème de la ville peut être abordé dans chacun de ces domaines disciplinaires ou, en croisant ces derniers, dans une approche interdisciplinaire. Le champ des possibles est vaste et il est donc primordial de cibler et baliser, en amont, des objectifs et un cadre. Selon l'axe d'étude, la conception de l'activité aura des objectifs et une mise en place différente.

Prenons un exemple : la maquette de la ville peut être basée sur une ville existante, ce qui offre des problématiques géographiques et patrimoniales à explorer (comme les questions d'échelle, de construction, d'aménagement, de matérialité...). Ce type de maquette peut également amener à aborder l'usage collaboratif et créatif de technologies numériques en les intégrant « naturellement » au dispositif, une pratique ne chasse pas les autres.

2.2. Quels objectifs d'apprentissage pour un projet comme #SmartCityMaker ?⁸

Selon les champs disciplinaires, on peut avoir différents objectifs à réaliser. Dans ce contexte, les projets proposés par SmartCityMaker permettent d'apporter une mise en pratique des notions étudiées dans les différents champs disciplinaires du cycle 3. Notamment, la construction d'une maquette de ville intelligente permet de travailler de manière interdisciplinaire. Pour mieux comprendre les apports possibles de l'interdisciplinarité dans ce type de projet, on va distinguer les apports d'une telle démarche pour les différents champs disciplinaires de manière distincte.

2.2.1. Objectifs d'apprentissage en Français

En français, plusieurs compétences sont étudiées dans le troisième cycle, elles sont distinguées de la manière suivante : cultures littéraire et artistique, écriture, étude de la langue, lecture et compréhension, et enfin, langage oral. Dans ces différents aspects, l'étude du Français peut être abordée comme élément central d'étude, mais il peut également enrichir un projet centré sur une autre problématique en collaboration avec une ou plusieurs autres disciplines.

2.2.1.1. Travailler sur la culture littéraire et artistique

La construction d'une maquette de la ville de demain est un bon exemple pour aborder les questions de valeurs et de mises en tension de ces valeurs. Pour l'élève, c'est l'occasion de se découvrir et de s'affirmer dans le rapport aux autres par le biais du travail de groupe et d'une présentation orale du projet. La culture littéraire, si elle n'est pas immédiatement présente à l'esprit dans la construction d'une maquette, permet d'inscrire le travail dans une thématique contextualisante. Par exemple, on pourrait imaginer une maquette à la manière de l'œuvre de

⁸Anne Clary, Sarra Abdelmoula

Victor Hugo qui permettrait d'aborder des problématiques sociales et historiques. De même, on peut imaginer demander aux élèves de la classe A de mettre en place une narration autour de la maquette conçue pour amener les élèves de la classe B à résoudre une enquête visant à les sensibiliser à la problématique développée par la classe A. On aborde ainsi la conception d'un récit, l'ancrage des personnages et leurs relations.

2.2.1.2. Travailler sur l'écriture

La recherche d'information autour du projet est l'occasion de développer des compétences rédactionnelles pour synthétiser les informations importantes. Cela permet aux élèves de construire une posture d'auteur vis-à-vis d'un texte et d'utiliser la pratique du brouillon pour améliorer et adapter progressivement leur texte aux consignes données et au public visé. Mais également, cela leur permet d'utiliser et de corriger leurs connaissances rédactionnelles et grammaticales au fur et à mesure de l'écriture du texte. C'est-à-dire qu'il s'agit de recourir à l'écriture pour réfléchir et apprendre.

2.2.1.3. Travailler sur l'étude de la langue

La construction d'un texte autour d'une maquette peut être l'occasion d'apprendre à identifier les racines grammaticales, à analyser le sens et à regrouper les mots en catégories. De même, on peut imaginer amener les élèves à produire des règles de fonctionnement à partir d'exemples de régularités orthographiques et grammaticales. L'étude de la langue permet de faire l'exercice de la compréhension des règles de la langue dans un contexte de travail en équipe où l'élève doit argumenter pour convaincre. En ce sens, elle peut être abordée de manière informelle par des questionnements posés par le professeur au fur et à mesure de la rédaction du projet.

2.2.1.4. Travailler sur la lecture et la compréhension

La lecture et la compréhension peuvent également être mises en avant dans la conception d'une ville intelligente par les élèves. En effet, la mise en situation de la compétence de lecture est une aide à la recherche de sens et favorise la motivation dans l'apprentissage. Au travers de cette mise en situation, on peut imaginer aborder une classification des informations, une priorisation des éléments, la mise en relation des liens logiques et chronologiques, etc. C'est-à-dire, la mise en place d'une démarche de compréhension.

2.2.1.5. Travailler sur l'étude du langage oral

Enfin, l'étude du langage oral peut être amenée par la mise en œuvre de présentations du projet à l'école. La préparation de cette présentation engage un travail autour de l'identification et de la mémorisation des informations importantes, de l'organisation du discours et de la mobilisation de stratégies argumentatives face aux questions qui peuvent être posées. Également, la prise en compte de l'auditoire, la mobilisation des ressources de l'élève, ou encore, le respect des règles conversationnelles rend cet exercice intéressant pour amener les élèves à prendre confiance en eux. Plus particulièrement, l'oralisation du projet peut permettre d'apprendre à adopter une démarche constructive face aux remarques de l'interlocuteur, si cet aspect est travaillé avec le professeur (identifier, reformuler, argumenter, etc.).

2.2.2. Objectifs d'apprentissage en mathématique

En mathématiques, la conception de maquette de ville permet également d'aborder plusieurs problématiques intéressantes. Comme nous pouvons le voir en suivant, les mathématiques sont riches d'opportunités.

2.2.2.1. Travailler sur les nombre et le calcul

La mise en place d'activités de calcul des proportions est un exercice envisageable. Par exemple, on peut demander aux élèves à vérifier la vraisemblance d'un résultat, d'estimer un ordre de grandeur, d'utiliser et de représenter des nombres, de résoudre des problèmes en effectuant des fractions simples, de communiquer sur un résultat par la réalisation d'un tableau, de comparer des résultats, d'organiser des nombres sur une droite, etc. Tous ces exercices potentiels peuvent servir à la résolution d'une problématique concrète. De même, ils peuvent servir à la résolution d'une question dans le but de créer du sens sur une thématique donnée.

2.2.2.2. Travailler sur les grandeurs et les mesures mathématiques

Les activités #SmartCityMaker permettent des exercices pratiques autour des grandeurs et des mesures mathématiques. De la même manière que pour aborder les nombres et calculs, on peut imaginer des exercices autour de la compréhension des angles, des aires, des longueurs, des proportionnalités, etc. Ces exercices peuvent mettre en place des mesures directes, des calculs et des comparaisons. Les solutions développées sont autant d'outils pour aborder des

notions complexes de manière simple. Par exemple, la résolution d'un problème qui nécessite simultanément des unités différentes de mesure et/ou conversions.

2.2.2.3. Travailler sur l'espace et la géométrie

De même, la maquette d'une ville est l'occasion de mettre en place des problématiques autour de l'espace et de la géométrie. Ce type d'activité est une bonne occasion d'apprendre à se repérer et à se déplacer en utilisant ou en élaborant des représentations. L'élève peut ainsi apprendre à reconnaître et à utiliser les relations géométriques, comme à nommer, décrire, construire des solides et des figures géométriques par une pratique de travail de groupe.

2.2.2.4. Travailler sur les compétences mathématiques

Enfin, et d'une manière générale, la mise en œuvre d'un projet de ville intelligente permet de rendre visibles les apprentissages et de mettre en place de manière concrète et ludique des compétences mathématiques : raisonner, calculer, communiquer, représenter, modéliser et chercher.

(voir : http://www.ac-grenoble.fr/ien.bonneville/IMG/pdf/maths_c3_competences.pdf).

2.2.3. Objectifs d'apprentissage en EPS

En EPS, on peut imaginer des travaux demandant la mise en place de résolutions collaboratives autour d'une problématique des #SmartCityMakers. Par exemple, la mise en place d'une série de défis sportifs permettant de gagner des informations dans la résolution d'une enquête. Dans un travail interdisciplinaire, l'EPS peut permettre de rajouter les aspects suivants : l'entraide, la recherche de gain par des tactiques de groupes, ou encore, le fait d'adapter son jeu à ses adversaires et à ses partenaires. Ce type de défis vise à amener les élèves à s'approprier par la pratique des outils pour apprendre seul ou à plusieurs. De même, la pratique sportive porte l'avantage de permettre aux élèves de partager des règles et d'assurer des rôles et des responsabilités dans la résolution collaborative des défis proposés.

2.2.4. Objectifs d'apprentissage en Sciences et Technologie

En Science et Technologie, les projets développés par les #SmartCityMaker sont l'occasion d'aborder de nombreuses thématiques de manière interactive et ludique en rendant l'élève acteur de sa compréhension des thématiques de demain.

2.2.4.1. Exercices autour de la thématique de la matière, du mouvement, de l'énergie et de l'information

La conception de maquette de la ville permet de mettre en place des activités autour de problématiques sur la matière, le mouvement, l'énergie et l'information. En effet, les élèves peuvent apprendre ainsi à mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un élément particulier, et notamment, un échantillon de matière. C'est l'occasion de décrire et d'identifier plusieurs types de mouvement en élaborant un protocole pour appréhender la notion de mouvement et de mesure de vitesse d'un objet. De même, l'identification d'un signal et les différentes formes d'énergies sont des thématiques intéressantes à aborder dans la conception de solutions pour la ville de demain. Entre autres, cela permet aux élèves de prendre conscience de leurs environnements.

2.2.4.2. Exercices autour de la thématique du vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

Ce domaine comporte des éléments du programme de cycle 3. Il offre l'opportunité de relier des thématiques de la ville intelligente avec les besoins de la vie humaine[1], animale[2] et biologique[3]. Par exemple, aborder la gestion des ressources vertes permet de donner à voir le vivant dans la ville et de réfléchir à la manière de l'inclure dans le monde de demain.

2.2.4.3. Exercices autour de la thématique de la planète terre et des êtres vivants dans leur environnement

Pour aborder cette thématique, on peut imaginer de construire un scénario pour apprendre à relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements de terre) aux problématiques de la ville innovante. Ces aspects, en répondant à l'actualité, sont potentiellement un moyen de prendre conscience de problématiques locales existantes sur d'autres continents ou proche de chez soi. De même, ce type de thématique peut permettre de comprendre certaines évolutions, comme les immeubles antisismiques ou les maisons sur pilotis. En concevant des réponses concrètes aux problématiques de demain, le professeur amène ainsi à comprendre des enjeux climatiques. Dans le cadre de la conception d'une solution intelligente d'une ville, le projet peut également porter sur l'identification des composantes biologiques et géologiques d'un paysage.

2.2.4.4. Exercices autour de la thématique des matériaux et objets techniques

Les activités #SmartCityMaker sont extrêmement riches pour aborder des exercices pratiques autour des matériaux et objets techniques. En effet, dans le cadre du cycle 3, on peut imaginer une activité qui permette de mettre en œuvre des connaissances comme le fait de savoir repérer les évolutions d'un objet dans différents contextes, ou encore, de décrire le fonctionnement d'objets techniques, soit ses fonctions et sa constitution. De même, cela peut permettre d'identifier les principales familles de matériaux, caractéristiques, propriétés et impacts environnementaux des matériaux. Entre autres, la conception d'une maquette de ville intelligente amène à concevoir tout ou une partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin. Et ce, en prenant en compte un ensemble de notions essentielles : les contraintes, la recherche d'idées, la modélisation par maquette et par conception assistée par ordinateur, la mise en place d'un protocole, le respect d'un planification et le choix des matériaux. De plus, le caractère pratique du projet permet d'aborder et de donner à comprendre les systèmes d'information. Toutes ces compétences sont autant de thématiques qui peuvent aisément être abordées à l'occasion de la construction d'un projet technologique pour concevoir des solutions technologiques pour la ville du futur.

2.2.4.5. Exercices autour de la thématique des sciences et technologies

De plus, l'ensemble des compétences abordées en Science et Technologie (voir http://www.ac-grenoble.fr/ien.bonneville/IMG/pdf/sciences techno_c3_compétences.pdf) peuvent être abordées dans le contexte d'une maquette de la ville intelligente de demain.

2.2.5. Objectifs d'apprentissage en Histoire et Géographie

En Histoire et en Géographie, les référentiels de compétences sont extrêmement différents pour un même niveau. Par exemple, en CM1 la géographie aborde les thématiques autour de l'habitant tandis que l'histoire explore l'histoire de France depuis les premières traces jusqu'à l'empire Napoléonien. Les projets autour de la ville intelligente sont l'occasion de recréer un lien entre les deux enseignements. Il peut être une aide pour amener les élèves à apprendre et à les amener à rechercher l'information. Nous proposons en suivant plusieurs exemples d'activités possibles :

2.2.5.1. Intervention en classe de CM1

Nous pouvons imaginer poser les questions de l'évolution de l'habitat à travers le temps. Le but serait d'identifier les besoins des habitants en fonction des évolutions sociétales. On peut également imaginer réfléchir sur la géographie de Paris à l'époque de la révolution. En effet, cet exemple permet d'aborder d'une période où la consommation peut être étudiée par le biais des pénuries et de la famine dans le royaume de France. À partir de là, on pourrait comparer les évolutions proposées par les élèves et l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée.

2.2.5.2. Intervention en classe de CM2

Les thématiques en géographie sont sur le déplacement, la communication en réseau et la place de l'écologie dans la ville. En histoire, il est abordé le temps de la république, l'âge industriel en France et de la France des Guerres Mondiales à l'Union européenne. Cela permettrait de construire une maquette de la ville à une époque donnée pour amener à voir les évolutions sociétales qui ont fait le monde d'aujourd'hui. Par exemple si l'on aborde le déplacement, on peut essayer de retracer, avec les élèves, les évolutions des moyens de déplacement des informations à partir de la Première Guerre mondiale. Dans cet exemple, on pourrait construire un village français de la région dans l'entre-deux guerre.

2.2.5.3. Intervention en classe de 6^{ème}

L'histoire reprend les bases de l'humanité et de ses premières migrations, puis, les récits fondateurs et de la citoyenneté dans l'antiquité, et enfin, la place de l'empire romain dans le monde antique. C'est-à-dire les relations politiques, militaires et commerciales dans le monde romain. En géographie, les thématiques sont celles de l'habitat dans une métropole, dans un espace à faible densité et dans les littoraux. On peut imaginer une activité autour de la construction d'une ville de demain, en réinventant des solutions en fonctions des héritages antiques sur la citoyenneté et l'évolution possible de celle-ci dans le futur.

2.2.5.4. Intervention en Cycle 3

En termes de **compétences générales** développées lors du Cycle 3, la conception d'une maquette de la ville est l'occasion d'aborder de nombreuses thématiques de manière interactive et ludique en rendant l'élève acteur dans sa compréhension des thématiques d'hier,

d'aujourd'hui et de demain. Dans les compétences en commun, ce type d'activité permet d'apprendre à justifier d'une démarche et des choix effectués, à bien comprendre un document, à s'informer dans le monde numérique et à coopérer. Néanmoins, les éléments précis d'Histoire et de Géographie doivent être volontairement abordés sous la forme d'une thématique précise pour être mis en avant dans cette forme d'apprentissage par l'action. De plus, des compétences, comme se situer dans l'espace par exemple, peuvent également être abordées dans le cadre de collaboration internationale avec des écoles du monde entier participant au projet (voir http://www.ac-grenoble.fr/ien.bonneville/IMG/pdf/histoire_c3_competences.pdf et http://www.ac-grenoble.fr/ien.bonneville/IMG/pdf/geographie_c3_competences.pdf).

2.2.6. Objectifs d'apprentissage en EMC (éducation morale et civique)

La construction d'une maquette de ville intelligente permet d'aborder de manière constructive des problématiques en rapport avec les besoins des citoyens et les évolutions de la société. En ce sens, toutes les compétences développées dans cette matière peuvent ainsi être explorées de manière concrète et pratique : penser par soi-même et avec les autres, être sensible à soi et aux autres, le droit et la règle comme moyen de vivre ensemble, s'engager individuellement et collectivement dans la réalisation de projets collectifs, etc. (http://www.ac-grenoble.fr/ien.bonneville/IMG/pdf/emc_c3.pdf).

2.2.7. Objectifs d'apprentissage en Arts

En Arts, on va plus s'intéresser à la manière dont les #SmartCityMaker permettent de développer de la créativité au travers de la conception d'objet. En effet, celle-ci amène à mettre en place un processus de création allant de l'idée à la réalisation : matière, esthétique, choix représentatif. Également, les arts permettent de travailler avec d'autres matières telles que le Français, l'Histoire, la Géographie, etc. En ce sens, la construction d'un projet de maquette de ville innovante peut également être l'occasion de travailler sur la représentation de l'espace dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire de travailler sur la construction d'un plan architectural. Plus particulièrement, on peut imaginer :

2.2.7.1. En arts plastiques

Travailler sur la représentation plastique et les dispositifs de présentation en fonction du spectateur et de l'effet recherché. En ce sens, peindre des maquettes , par exemple, peut amener à se poser la question des effets du geste et de l'instrument sur la réalisation finale.

2.2.7.2. En histoire des arts

Une maquette pourrait porter sur la question de la conservation dans l'espace muséal de demain. La question serait de savoir comment ranger les œuvres en fonctions de l'époque, du courant artistique et du genre qu'elles représentent. Dans ce contexte, l'écriture d'une fiche signalétique de certaines œuvres représentatives d'une époque permet de travailler avec d'autres enseignements comme l'histoire, le français, etc. De plus, la conception d'une maquette du musée de demain pourrait intégrer des espaces de vie, ou intégrer le musée dans la ville, ce qui autorise de nombreuses collaborations interdisciplinaires.

2.2.7.3. Dédution

En somme, si en soit, l'enseignement artistique semble loin des préoccupations autour de la ville intelligente, celui-ci permet de mettre en place des compétences riches et variées pour le projet comme l'identification, l'analyse, l'expression, le détournement d'outils, la communication, la mise en œuvre d'un projet, l'expérimentation, etc.

2.2.8. Objectifs d'apprentissage en éducation musicale

Comme en EPS ou en Arts, l'apport de l'éducation musicale est une manière de rendre la construction d'une maquette de ville captivante et ludique. Par exemple, on peut imaginer une enquête autour de la thématique de la musique qui rassemble des mini-jeux autour de l'histoire ou de la pratique musicale ce qui permet éventuellement d'explorer des compétences en Français (rédaction, présentation orale, etc.), en Histoire (replacer les musiciens dans l'histoire, étudier la vie des musiciens, etc.), en Géographie (ex : lequel de ces musiciens est allemand ? Où est l'Allemagne ?), et biens d'autres collaborations possibles encore. En soi, la musique offre des pistes d'explorations et d'apprentissages du vivre ensemble que l'on peut chercher à exploiter dans un scénario construit : polyphonie, reproduire et interpréter un rythme, s'exprimer en public, etc.

2.2.9 Objectifs d'apprentissage en LVE

La construction d'une maquette de ville dans le cadre des #SmartCityMaker porte un avantage non-négligeable pour les LVE à condition de collaborer avec des écoles à l'étranger. En effet, cela permet de mettre en œuvre de manière naturelle des compétences linguistiques. Parce que les groupes d'enfants vont chercher à collaborer, ils vont rechercher et imaginer des moyens de s'exprimer en mobilisant les savoirs acquis. Ce type d'exercice, couplé avec des

révisions de vocabulaire, donne du sens à l'apprentissage en le resituant immédiatement dans le domaine de l'utilitaire voir du nécessaire dans la communication avec autrui. Par des projets de conception de solutions pour la ville en collaboration avec une autre classe à l'internationale, les élèves pourront développer des compétences d'écoute, de compréhension, de lecture, d'écriture, de dialogue, de grammaire, de vocabulaire, etc. (http://www.ac-grenoble.fr/ien.bonneville/IMG/pdf/lve_c3_competences.pdf).

2.3. Conclusion

Si toutes ces compétences peuvent être mises en place selon la problématique abordée, elles ne peuvent pas l'être toutes ensemble. Pour construire son projet, il est nécessaire de commencer par cerner les objectifs d'apprentissage avec ses élèves et de construire un parcours de formation centré sur leurs besoins. C'est pourquoi il faut construire sa démarche de manière précise. En suivant, ce livre vous donne les outils nécessaires pour comprendre comment réaliser des activités #SmartCityMaker. C'est plus simple qu'on ne le pense, suivez-nous pour la visite.

[1] Alimentation, hygiène, transports, commerce, processus de transformation et de conservation des aliments, etc.

[2] Elevage, zoo, protection des espèces, etc.

[3] Culture, associer les besoins des plantes et l'emplacement géographique, etc.

Définir les étapes du projet #SmartCityMaker

Dans le schéma suivant nous présentons les étapes que nous avons développées dans certaines instances du projets #SmartCityMaker :

Image. Phases de déploiement de certaines instances #SmartCityMaker

S'informer sur les villes intelligentes ? ⁹

Avec les réponses aux questions liées aux moyens, à la thématique et aux possibilités et contraintes liées au contexte scolaire; on a défini la trame et l'arrimage disciplinaire de notre projet. Il s'agit maintenant de se demander où l'on va trouver des ressources avec les élèves pour réaliser **un état de l'art**, c'est-à-dire le contexte qui entoure notre **problématique**. Cette phase peut être abordée en trois étapes.

1. Première phase

Premièrement, on va amener les enfants à **comprendre** ce qu'est une ville connectée. Pour ce faire, le plus simple est de prendre des exemples concrets. Il s'agit d'expliquer que la ville connectée, également qualifiée de « ville numérique » ou de « ville intelligente » est une ville dans laquelle les objets utilisent la technologie pour améliorer la qualité de vie des citoyens. L'utilisation de capteurs dans des robinets d'eau ou la location, en temps réel des autobus, en est un bon exemple. Pour donner à voir ce qu'est un capteur, des robots pédagogiques, comme les Lego WeDo par exemple, permettent à l'élève de prendre en main et d'expérimenter. On peut également choisir d'explorer d'autres pistes comme le développement durable avec des questions autour de l'énergie, ou encore, les infrastructures réseau des systèmes urbains, comme les routes, l'éclairage, la pollution, etc. Enfin, l'activité permet aux élèves de mieux comprendre le lien entre l'aménagement du territoire et les services qui sont offerts à la population : routes, égouts, eau potable, collecte d'ordures, électrifications, etc.

2. Deuxième phase

Ensuite, la deuxième étape peut consister à introduire **des questionnements** en lien avec la vie urbaine et en lien avec l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. À titre d'exemple, comment les objets connectés peuvent-ils améliorer la vie urbaine ? Un autre exemple, issu des questions d'élèves qui veulent aborder la gestion de l'électricité dans la ville : comment améliorer le réseau pour répondre aux usages quotidiens des citoyens ? Quels sont les apports des capteurs ? Quels sont les dangers sur la vie privée ?

⁹ Margarida Romero, Anne Clary, Sarra Abdelmoula

Pour aller au-delà des bénéfices immédiats des technologies rendant la ville "intelligente", il faut savoir poser les bonnes questions qui vont être l'occasion de construire **des hypothèses** que l'on va ensuite vérifier avec les élèves.

3. Troisième phase

Pour finir, la troisième étape est d'identifier avec les élèves **des ressources disponibles**. C'est-à-dire que l'on va poser la question de comment trouver l'information et comment vérifier sa validité.

Au travers de cette étape, on va ensuite pouvoir proposer des ressources aux élèves :

- 3.1. Ressources théoriques
- 3.2. Ressources financières

3.1. Ressources théoriques

Il peut s'agir de ressources théoriques si l'on choisit d'approfondir cet aspect en vue de la conception d'affiche pour valoriser le travail des élèves au sein de l'école par exemple, ou de ressources matérielles avec des robots pédagogiques.

3.2. Ressources financières

Il y a aussi les ressources financières à explorer, et ce, autant pour la simulation de la ville intelligente que pour l'activité pédagogique en elle-même ! Ainsi autour des ressources financières de la ville intelligente on peut s'interroger sur le prix des capteurs et leur rentabilité financière, leur impact écologique. On peut également s'interroger sur les technologies favorisant la mobilité des usagers des transports en commun : sont-elles réellement rentables avec une légère augmentation des tarifs d'accès ou plus largement, en termes d'épargne d'heures perdues dans le trafic ? S'agissant des ressources financières de l'école, on pourra se poser les questions suivantes : quels sont les objets qui sont nécessaires à la réalisation du projet ? Quel budget est disponible ? Quels partenariats tisser pour se doter des bons outils ? Les élèves peuvent-ils tous profiter de ces ressources en nombre suffisant ?

Où trouver des ressources en lien avec les Smart City ?

Pour trouver des **ressources en lien à la ville intelligente ou Smart City** nous pouvons faire une recherche avec les élèves. Nous vous invitons à commencer par identifier avec les élèves leurs

connaissances initiales sur les villes intelligentes. Ils peuvent contacter des fournisseurs et même, aller les rencontrer. Ils peuvent également contacter la mairie de la ville pour obtenir des informations et inviter un élu à participer aux simulations.

Développer une approche participative en y impliquant les parents et les experts de la ville peut permettre obtenir des ressources et de l'entraide précieuses pour le projet de maquette de ville.

Technologies et matériaux pour créer (make) la ville¹⁰

Dans les outils habituels d'un fab lab qui peuvent être mobilisés dans un projet de création de maquette de ville intelligente, voici quelques exemples :

- **Imprimante 3D** : Possibilité d'imprimer des monuments (ou autres éléments patrimoniaux) comme le David de la place Massena dans la maquette développée par la HubSchool21 ou la tour eiffel dans la maquette de la Fabrique Beaubois du Collège Beaubois.
- **Microcontrôleur** (Arduino/ Micro:Bit)
- **Microordinateur** (Raspberry Pi)
- **Découpeuse Laser** : Dans la ville de la Fabrique Beaubois, création des murs des bâtiments de la ville intelligente. Ce murs sont assemblés avec de la colle chaude par la suite.
- **Kit d'électronique créatifs** (p.ex. LittleBits, Makey Makey) : création de systèmes avec ou sans capteurs
- **Robotique pédagogique** (BeeBot, Lego WeDo/EV3, Thymio, MBot)
- **Plaque de pression** : ce système mécanique permettrait d'activer un feu tricolore quand un objet (par exemple un robot-véhicule passe par dessus).
- **Capteur laser** : ce type de capteurs peut permettre activer un feu tricolore / portail lors du passage d'un robot par exemple
- **Matériaux de loisirs créatifs** (papier, cure-pipe, paille, carton, feutre, colle, tuile en mousse, papier d'aluminium)
- **Composantes électroniques** (batterie, DEL, Moteur, fil conducteur, résistor, capteurs)
- **Matériaux d'ateliers de bricolage** (Pistolet à souder, pistolet à colle, voltmètre, pince, tournevis, vis, clou, ruban à mesurer)
- **Objets de récupération ou recyclage de matériaux** : créativité, développement durable, bricolage
- **Mini éolienne** : Possibilité de travailler la problématique du transport de l'énergie et de sa fabrication ; idée des énergies vertes / développement durable

¹⁰ Margarida Romero, Benjamin Lille et Arnaud van Straaten

Apprendre la recherche par le biais du projet #SmartCityMaker.

Définir une question de recherche et protocole d'expérimentation¹¹

Vous avez pu découvrir dans un précédent chapitre de cette série de vidéos que la première étape d'une recherche est de définir l'état de l'art et la problématique. Cette présentation met en avant les nécessités de comprendre, se poser des questions, poser des hypothèses et trouver des ressources. Ici, on va se demander comment mettre en place concrètement ces éléments de la recherche. Pour ce faire, on s'interroge sur deux points : comment poser une question de recherche ? Et comment poser un protocole d'expérimentation ?

Tout d'abord, pour poser une question de recherche, il faut apprendre à rechercher l'information. La première étape est donc de se demander ce que l'on connaît déjà du sujet et comment on peut améliorer ses connaissances.

Pour ce faire, une méthode existe, il s'agit de la méthode "3QPOC" qui consiste à se poser les questions suivantes :

- **Qui ?** C'est-à-dire, quels sont les personnes concernées ?
- **Quoi ?** Soit, de quoi est-il question ?
- **Quand ?** De quelle époque s'agit-il ?
- **Pourquoi ?** Quels sont les enjeux qui entourent la question ?
- **Où ?** C'est-à-dire, se demander où cela se passe.
- **Et comment ?** Qui correspond à savoir de quel point de vue on se place pour aborder notre question.

¹¹ Margarida Romero, Anne Clary

Prenons un exemple. Je veux savoir comment réduire la pollution lumineuse de la ville. Qui est concerné ? Les habitants en tant que usagers des services publics. Quoi ? On parle de la gestion de la pollution lumineuse. Quand ? Cela se passe à notre époque pour cet exemple. Pourquoi ? On peut vouloir réduire les dépenses énergétiques, améliorer la gestion de l'électricité en fonction des besoins, ou encore dégager le ciel pour mieux voir les étoiles. Où ? Nous sommes ici sur la ville de notre choix, on va prendre un exemple classique : Paris. Et comment ? On se place du point de vue de la commune.

Toutes ces réponses représentent différents aspects du thème de la pollution lumineuse, mais nous n'avons pas encore fait le tour de la question. On va donc faire une recherche Internet pour compléter les informations que l'on connaît déjà. Pour explorer un thème, on va consulter des ouvrages de référence pour en connaître les différents aspects et son vocabulaire. Comme une encyclopédie qui est un document papier ou numérique écrit par des spécialistes d'un domaine. On y retrouve des définitions, des mots clé à retenir et une bibliographie sur laquelle on pourra se baser pour pousser plus loin nos recherches, c'est-à-dire pour regarder des ouvrages sur le sujet et se renseigner sur d'autres ouvrages sur la base de références fiables. Ensuite, parce que le thème général est vaste, on choisit un aspect particulier pour tenir compte du temps imparti à la recherche.

Après avoir défini le sujet de notre recherche, on va formuler une question. Pour ce faire, on exprime le sujet sous la forme d'une question ouverte utilisant des mots clé significatifs. C'est-à-dire que l'on pose une question courte qui n'a pas de réponse pré-établie tel que oui ou non, en usant de mots interrogatifs tels que : comment, quel ou pourquoi. Dans l'exemple évoqué, la question était « comment réduire la pollution lumineuse de la ville ? » La question est bien une question ouverte, utilisant des mots clé comme « pollution lumineuse » et « ville ». Pour formuler une requête efficace dans un moteur de recherche, on va combiner ces mots clé et examiner la pertinence des résultats pour les réajuster au besoin.

Une fois les mots clé identifiés, il faut s'assurer de la fiabilité de l'information que l'on recueille. A minima, les questions suivantes seront utiles : le site est-il fiable ? L'information est-elle intéressante ? Est-ce bien ce que je cherchais ?

Si l'on veut pousser plus loin la démarche d'évaluation de l'information, on va reprendre la méthode "3QPOC" de la professeure Martine Mottet à l'Université Laval :

- **Qui ?** : qui est l'auteur du document ? Est-il un spécialiste du domaine ? S'exprime-t-il au nom d'une instits fiables, et d'autres sources fiables pointent-elles vers lui ? Le niveau de l'information est-il suffisant ?
- **Quoi ?** : C'est-à-dire quelle est la nature du site ? Est-il reconnu sur ce sujet ? Pointe-t-il vers d'autres sourcement simple ou suffisamment approfondi pour nos besoins ?
Qu'apporte-t-il de nouveau ? L'information est-elle valable dans plusieurs pays ?
- **Quand ?** : on se demandera donc quelle est la date du document, si le document nécessite une actualisation et si la période traitée par le document correspond bien à nos besoins.
- **Pourquoi ?** : pose la question des buts du document : quel est le public visé ? Quels sont les objectifs du site ?
- **Comment ?** : c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir si l'information est rédigée clairement, si le document est bien structuré et si les sources sont bien indiquées.

Une fois les résultats obtenus, on doit vérifier s'ils sont suffisants et pertinents pour notre enquête. Si ce n'est pas le cas, on se servira de ces questions pour pousser plus loin notre réflexion. Dans ce but, des habitudes de recherche sont également à prendre : ne pas se contenter des premières pages de résultats, comparer les résultats entre différentes requêtes et différents outils, garder la trace de ces requêtes dans un document papier ou numérique, et clarifier les concepts abordés au fur et mesure. Pour ce faire, il existe des astuces dans la construction d'une requête :

- Eviter les termes trop généraux qui risquent de produire des résultats non-pertinents,
- Choisir de préférence des noms parce qu'ils sont plus facilement reconnu par les moteurs de recherche
- Essayer de ne pas dépasser trois mots au départ parce que l'usage de trop de mots restreint la question,
- Faire attention à l'ordre des mots qui joue parfois un rôle sur les moteurs de recherche. Les mots les plus importants sont à mettre en premier.

Ces éléments vont nous aider à comprendre les limites de l'information et à ne pas prendre toutes informations pour argent comptant.

Après avoir défini sa problématique et appris à rechercher l'information, on va se demander comment construire le protocole de recherche. C'est-à-dire que l'on va définir de quels outils on a besoin pour répondre à notre problématique de la manière la plus fiable possible. Les questions vues préalablement sont des aides pour construire notre démarche, elles font donc déjà partie du protocole de recherche. Mais ces questions ne sont pas les seuls outils. En suivant, à partir de la problématique et des informations récoltées, on va construire des hypothèses. Ces hypothèses sont des suppositions dont on teste la validité pour mieux comprendre les apports et les limites de notre enquête.

Une fois ces hypothèses construites, on va mettre en place un protocole d'expérimentation. C'est à cette étape que l'on peut construire nos maquettes avec les enfants. Dans notre exemple, la question était « comment réduire la pollution lumineuse de la ville ? » On va donc réfléchir, avec les enfants, à partir des connaissances que l'on a développées sur le sujet, sur comment mettre en place une solution. Une fois cette première phase de réflexion terminée, on va regarder les outils matériels dont on dispose et construire une expérimentation. Dans notre exemple, on ne veut pas que toutes les lampes de la ville brillent toute la nuit. On va donc concevoir un système qui permet de n'allumer les lampadaires que lorsque quelqu'un passe. En pratique, on utilise des robots pédagogiques intégrant des capteurs que l'on va relier à des lampes pour que celles-ci ne s'allument que lorsque le capteur détecte un mouvement. Une fois l'expérimentation construite, on la teste et on en évalue les améliorations possibles avec les enfants.

Après notre petite enquête, on va analyser les résultats en classe pour en comprendre les apports en fonction des connaissances préalables. Ensuite, on va adopter une démarche critique sur notre démarche de recherche. On va donc prendre le temps de réfléchir avec les enfants aux questions suivantes : est-ce que l'on a bien répondu au problème que l'on s'est posé ? Quels sont les éléments qui ont été bien ou mal fait ? Pourquoi ? Quelles sont les barrières que l'on a pu surmonter ? Quels autres résultats auraient été possibles si l'on avait travaillé autrement ? Pourquoi notre démarche était la plus pertinente dans ce contexte ?

Quelles sont les possibilités potentielles de ce type de projet pour la société ? Et enfin, pour réinscrire la démarche dans le quotidien des enfants : pourquoi exercer son sens critique est-il utile en toute occasion ?

Pour vous aider dans votre démarche de recherche, vous trouverez ici un exemple d'utilisation de la robotique pédagogique dans la Classe : <https://openclassrooms.com/courses/gerer-un-projet-informatique-avec-des-enfants/decouvre-z-des-projets-denfants-et-denseignants>

On a également identifié trois sites sur lesquels vous pourrez vous baser pour définir votre démarche de recherche :

- <http://www.infosphere.uqam.ca/rechercher-linformation/etablir-sa-strategie-recherche>
- <http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/ressources/capsules/>
- <http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher/methodologie>

Pour construire un document sur la base de vos travaux avec vos élèves, il est important de savoir citer ses sources, l'université de Laval à Montréal a produit un document visant à aider à bien construire sa bibliographie :

<https://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/documents-d-aide-a-la-redaction/citer-vos-sources>.

Enfin, d'un point de vue matériel, des outils, comme des troussees robotiques, pourront vous être utiles pour modéliser la ville intelligente. par exemple, ceux des liens ici présents :

- <https://www.youtube.com/watch?v=tPAuyZZcNKU>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Xq2PhoTtHIM>

Webographie du chapitre :

- Capsules vidéos de formation. (n.d.). Retrieved October 6, 2017, from <http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/ressources/capsules/>
- Méthodologie. (n.d.). [EduChapter]. Retrieved October 6, 2017, from <http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher/methodologie>

- Un fil conducteur. (n.d.). [EduChapter]. Retrieved October 6, 2017, from <http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher/fil-a-conducteur>

Mettre en place la recherche, traiter et interpréter les données¹²

Mettre en place une démarche de recherche pour aborder la thématique de la ville ça veut dire quoi ? Tout d'abord, poser une question, ensuite récolter des données, et finalement, analyser et interpréter les résultats. Par exemple, on veut faire une activité sur la **problématique** de la circulation dans la ville. Avec les élèves on pourrait se poser la **question générale de recherche** suivante : Comment améliorer le trafic de la ville ? Et une **question de recherche spécifique** : Quels sont les routes sur lesquelles passent le plus de véhicules ? Ainsi, on veut savoir le nombre de voitures circulant sur deux routes différentes. À partir des données sur le nombre de voitures nous pourrions optimiser les parcours de circulation dans la ville et tenter d'améliorer son trafic.

Une fois la problématique et la question de recherche posée, nous allons réfléchir à son **opérationnalisation**, c'est-à-dire, la manière de mettre en place la recherche et de collecter les données nécessaires pour les analyser.

Tout d'abord, on va faire une maquette. Dans cette maquette, il y aura trois éléments : un plan de la ville, des véhicules motorisés ou non, et des capteurs. La maquette de la ville est construite sur la base d'un plan de ville avec au moins deux routes. Elle est ensuite construite progressivement à partir de matériaux comme un tapis, des maisons en cartons, etc. Pour les véhicules, on peut prendre, par exemple, des robots automates qu'on va manipuler et programmer pour qu'ils suivent le parcours prédéfinis par le groupe. Puis, avec un automate possédant des capteurs, comme Lego WeDo, les élèves vont construire collectivement un robot qui va réagir au passage des voitures. Enfin, une fois ces trois étapes terminées, c'est l'heure du réglage des derniers détails et de la mise en marche.

¹² Margarida Romero, Anne Clary

Image. Assemblage des quartiers du #SmartCityMaker

Avec les enfants, on va chercher des solutions pour enregistrer le nombre de voitures qui passe. De là, on va utiliser des capteurs qui détectent le mouvement. Plusieurs types de capteurs existent, on va utiliser les legos wedo. Ensuite, on va les programmer pour qu'ils réagissent aux mouvements, et compter le nombre de voitures qui passe. D'après les informations récoltées, on va en déduire quelle est la route la plus utilisée. Cette activité aura permis d'inscrire une matière comme la géographie dans des problèmes concrets de la ville.

Conclure et communiquer autour du projet¹³

Les pratiques d'échange et de partage structurent les communautés scientifiques. Un chercheur doit pouvoir communiquer les résultats de ses travaux. Il dispose pour cela de différents vecteurs :

- la communication écrite à travers la publication d'articles scientifiques ou encore la réalisation de poster
- et aussi la communication orale dans le cadre de conférences, de colloques qui réunissent d'autres spécialistes.

Vous avez engagé vos élèves dans un projet d'**Éducation par la recherche** sur la thématique des villes intelligentes et vous en êtes à la phase de publication des résultats. Avant de vous lancer, il convient de fixer le cadre en se posant les questions suivantes :

- Quel est l'objectif de cette action de communication ?
- Quelle en est la cible ?
- Comment cette activité pourra être valorisée dans le cadre de la progression de la classe ?
- Comment l'inscrire dans la programmation annuelle de l'académie ?

La publication de vos travaux pourra alors prendre la forme d'un poster scientifique qui sera exposé dans l'école ou dans le cadre de manifestations comme la fête de la science, la semaine du numérique ou la semaine des Mathématiques. Vous pourriez aussi envisager la rédaction d'un article qui sera publié sur le site Internet de l'école ou sur un blog.

La restitution peut faire aussi l'objet d'un exposé au sein de la classe, d'un mini-colloque ou encore d'une communication au congrès des jeunes chercheurs organisé par les Savanturiers - École de la recherche.

Les projets de conception de villes intelligentes visent aussi à développer une citoyenneté créative, à susciter l'engagement des élèves sur des problématiques propres à l'environnement dans lequel ils vivent, évoluent et grandissent. À ce titre il peut être intéressant de mettre en lumière le processus même de conception et l'expérience vécue. Et cela peut se faire à travers

¹³ Nathalie Methelie

la construction d'un récit multimédia. Raconter l'histoire de votre engagement, peut être un excellent vecteur pour connecter le public cible avec votre projet #SmartCityMaker.

La première étape consisterait alors à recueillir les souvenirs de l'équipe projet : vous pouvez vous appuyer sur les éléments consignés dans le carnet du chercheur. C'est un outil introspectif précieux, puisqu'il rend compte du processus créatif et productif.

Puis les élèves pourraient construire leur récit en s'inspirant de la trame suivante

D'abord, ils présenteront une vue d'ensemble de la démarche :

- Qui sont les membres de l'équipe ?
- Quel problème ont-ils identifié ? Quel est leur public cible ?
- Avec qui ont-ils travaillé ? Qu'ont-ils observé ?
- Quelles sont les idées retenues par l'équipe ? Quels sont les différents prototypes qui ont été fabriqués ?
- Quels avis ont-ils recueillis auprès de leurs mentors et comment les ont-ils exploités ?

Il s'agira ensuite de présenter la maquette :

Vos élèves ont été initiés aux outils et concepts de la recherche. La maquette est une production qui témoigne de leurs apprentissages et de l'avancée de leurs réflexions. Les élèves devront la présenter et la faire vivre avec des robots qui vont évoluer dans leur SmartCity.

Ils pourront mettre en relief leurs expériences enrichissantes

- Quelle est la chose la plus surprenante qu'ils ont apprise ?
- Quelle est l'idée la plus originale ou farfelue qui soit née de leurs séances de brainstormings ?

Pour finir partageront leurs impressions sur la dynamique de collaboration :

- Quel a été le moment le plus enthousiasmant l'équipe ? Quel était le plus difficile ?
- Y a-t-il eu des conflits ou des désaccords ? Comment les ont-ils résolus ?
- Quelle conclusion ont-ils tirés de leur participation au sein de l'équipe ? Ont-ils aimé travailler ensemble ?
- Et maintenant que va-t-il se passer ? Comment d'autres classes peuvent-elles se joindre à eux pour faire évoluer leur projet.

Les élèves vont s'inscrire ainsi dans une dynamique de partage de pratiques inspirantes. Une initiative portée par une classe pourra en susciter de nouvelles. Elle pourra s'articuler avec d'autre projet pour concourir à la production de savoirs pour le développement de territoire intelligent.

Par exemple :

Les populations de la zone Caraïbes et Amériques sont particulièrement exposées aux aléas naturels (les ouragans, les tremblements de terre, etc.). Cette problématique commune nous invite à repenser les modèles de construction de nos villes et à impulser une dynamique d'échange et de collaboration entre ces territoires. Nous avons ainsi engagés des enseignants et des élèves du Québec, du Mexique,, de Sainte-Lucie, de Haïti, de Martinique et de Nice, dans un projet de cocréation de prototypes de villes intelligentes et résilientes.

Nous allons mettre en lumière cette forme innovante de mobilisation et d'action collectives à travers la réalisation d'un webdocumentaire. Un colloque des jeunes chercheurs sera organisé en fin d'année pour une restitution des travaux. Les posters scientifiques produit pas les équipes feront l'objet d'une exposition itinérante sur l'ensemble du territoire.

Le projet #SmartCityMaker permet le développement de valeurs humanistes. Il ambitionne de placer l'élève futur citoyen en situation d'initiative pour chercher des réponses aux problèmes qu'il rencontre au quotidien dans sa ville, mais aussi pour imaginer les solutions de demain.